

UNIFACS

UNIVERSIDADE SALVADOR

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

YAN SILVA DA CONCEIÇÃO

**CRISES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS E EFICIÊNCIA
INFORMACIONAL DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UMA
ANÁLISE PARA O PERÍODO DE 1994-2010**

**Salvador
2018**

YAN SILVA DA CONCEIÇÃO

**CRISES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS E EFICIÊNCIA
INFORMACIONAL DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UMA
ANÁLISE PARA O PERÍODO DE 1994-2010**

Monografia apresentada ao curso de Ciências Econômicas da Universidade Salvador - UNIFACS, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel.

Orientador: Prof. Alex Gama Queiroz dos Santos

Salvador
2018

AGRADECIMENTOS

A primeiramente a Deus, por ter me dado saúde e perseverança pra enfrentar as dificuldades ao longo do caminho.

Aos meus pais, Valedson e Elezenita, por terem me educado de forma excelente e sempre me incentivarem aos estudos.

A minha família em geral e Larissa Lima, por estarem sempre dispostos para auxiliar nas adversidades.

Aos meus amigos da UNIFACS, bem como aos meus colegas do antigo estágio na Coelba, pela troca de conhecimentos proporcionada.

A esta universidade e seu corpo docente do curso de economia, por terem me proporcionado um excelente ensino acadêmico.

Ao meu orientador, Alex Gama, por assumir juntamente comigo, o desafio de desenvolver um bom trabalho de conclusão de curso.

RESUMO

Nesta presente monografia, buscou-se analisar a eficiência informacional do mercado acionário brasileiro frente as principais crises financeiras e econômicas internacionais, compreendendo o período de análise entre os anos de 1994 a 2010. A análise parte da Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM), utilizando a metodologia de estudo de eventos, ambos popularizados por Eugene Fama (1970), o qual sugere que os preços das ações se ajustariam frente toda informação disponível aos agentes. Assim sendo, os cenários investigados foram a crise econômica mexicana de 1994, a crise financeira asiática de 1997, moratória russa de 1998, crise econômica de 2007-2008 e a crise da dívida pública da zona euro em 2010. Os resultados identificados a partir dessa investigação evidenciam uma ineficiência do mercado de ações do Brasil em sua forma semiforte para com os eventos analisados, algo que pode ser elucidado através da teoria das expectativas racionais, visto a característica de choques inesperados nos eventos analisados.

Palavras-chave: Crises internacionais. Eficiência informacional. Mercado acionário.

ABSTRACT

In this monograph, we sought to analyze the informational efficiency of the Brazilian stock market in relation to the main international financial and economic crises, comprising the period of analysis between 1994 to 2010. The analysis starts from the Market Efficiency Hypothesis (HEM) using the event-study methodology, both popularized by Eugene Fama (1970), which suggests that stock prices would adjust against all information available to agents. As such, the scenarios investigated were the Mexican economic crisis of 1994, the Asian financial crisis of 1997, the Russian moratorium of 1998, the economic crisis of 2007-2008 and the crisis of the euro area public debt in 2010. The results identified in this research evidences an inefficiency of the Brazilian stock market in its semi-strong form to the events analyzed, something that can be elucidated through the theory of rational expectations, given the characteristic of unexpected shocks in the analyzed events.

Keywords: International crises. Informational efficiency. Stock market.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Evolução da taxa de juros efetiva em % nos EUA, entre janeiro de 1960 a julho de 1979.....	20
Figura 2 - Evolução do PIB Mundial (valores constantes 2010 US\$) entre 1960 a 1975	21
Figura 3 - Evolução da dívida externa (% PIB) do México de 1994 a 1995	28
Figura 4 - Pontuação do IBOVESPA durante a crise do México em 1994 e 1995	29
Figura 5 - Evolução da pontuação do IBOVESPA durante outubro de 1997	31
Figura 6 - Evolução das reservas internacionais russa em % da dívida externa entre 1994 a 1998	32
Figura 7 - Evolução diária da taxa de câmbio no Brasil entre 1998 e 1999	33
Figura 8 - Evolução da pontuação diária do IBOVESPA entre 1994 a 1999.....	34
Figura 9 - Evolução do Índice de Preços de Imóveis S&P/CS – EUA – 2002 a 2006.....	35
Figura 10 - Evolução do Índice de Preços de Imóveis S&P/CS – EUA - 2006 a 2008.....	35
Figura 11 - Evolução do número de instituições bancárias problemáticas nos EUA, 2000 a 2008	37
Figura 12 - Evolução do PIB mundial 1994 a 2008	38
Figura 13 - Evolução da produção industrial no Brasil em 2008	39
Figura 14 - Evolução do IBOVESPA entre de janeiro de 2007 a janeiro de 2009.....	40
Figura 15 - Evolução do PIB mundial 2000 a 2010	42
Figura 16 - Pontuação do IBOVESPA durante o ano de 2010	42
Figura 17 - Segmentação do mercado financeiro.....	44
Figura 18 - Comparação entre o mercado de crédito e o mercado de capitais.....	45
Quadro 1 – Alguns estudos envolvendo a HEM no Brasil.....	51
Figura 19 - Etapas do estudo de eventos.....	53
Figura 20 - Evolução dos retornos anormais acumulados nas janelas de eventos ...	59
Figura 21 - Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise econômica do México.....	60
Figura 22 - Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise financeira	

asiática	60
Figura 23 - Resultados diários do Teste t na janela de eventos da moratória russa.....	61
Figura 24 - Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise 2007-2008.....	62
Figura 25 - Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise da Zona Euro.....	62
Figura 26 - Evolução da pontuação diária do IBOVESPA entre 1994 a 2010	63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Taxas de câmbio (em dólares) dos países asiáticos envolvidos na crise.....	30
Tabela 2 - Evolução da dívida do governo central dos PIIGS (% do PIB).....	41

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	TRANSFORMAÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DO PADRÃO-OURO À GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA	15
2.1	O BRASIL NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA	24
3	PRINCIPAIS CRISES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS NO PERÍODO DE ESTUDO E SEUS EFEITOS NO BRASIL	27
3.1	CRISE ECONÔMICA DO MÉXICO DE 1994	27
3.2	CRISE FINANCEIRA ASIÁTICA DE 1997	29
3.3	MORATÓRIA RUSSA DE 1998	32
3.4	CRISE ECONÔMICA DE 2007-2008	34
3.5	CRISE DA ZONA EURO (2010)	40
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO	43
4.1	O MERCADO ACIONÁRIO	43
4.2	HIPÓTESE DA EFICIÊNCIA DE MERCADO (HEM)	46
4.3	TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM A HEM	48
4.4	ESTUDOS ENVOLVENDO A HEM NO BRASIL	51

5	METODOLOGIA DO ESTUDO DE EVENTOS	53
5.1.	DEFINIÇÃO DO EVENTO	54
5.2.	CRITÉRIO DE SELEÇÃO	54
5.3.	RETORNOS NORMAIS E ANORMAIS	55
5.4.	REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVA	57
5.5.	PROCEDIMENTO DE TESTE	57
6	ANÁLISE DOS RESULTADOS	59
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	64
	REFERÊNCIAS	67
	APÊNDICES	75

1 INTRODUÇÃO

A grande abertura do mercado internacional no Pós-Guerra Fria a partir do final da década de 1980, o advento da globalização e o contínuo melhoramento das tecnologias referentes aos transportes e comunicação demonstram os esforços dos países a se integrarem em um novo contexto econômico internacional, no qual o isolacionismo dá lugar a interconectividade entre os países.

No entanto, essa crescente interdependência global, evidenciou também uma maior suscetibilidade dos países em absorver efeitos dos choques internacionais, sobretudo nas sequenciais crises financeiras ocorridas entre os anos de 1994 e 2010.

Dentre essas crises, três dessas ocorreram na década de 1990, atingindo principalmente os países emergentes, sendo estas, a crise econômica do México de 1994, crise financeira asiática em 1997 e a moratória russa de 1998, que apesar de se restringirem aos países em desenvolvimento, houveram temores de contágio em escala global.

Quanto as demais crises, ocorridas na primeira década do século XXI, sendo estas, a crise econômica de 2007-2008, conhecida também como crise do *subprime*, em que a não quitação de empréstimos de alto risco aliado aos processos de securitização, culminaram na falência no banco de investimento *Lehman Brothers*, abalando as grandes instituições financeiras em todo o mundo, e como exposto por Kindleberger e Aliber (2013), esta serviu de impulso para a crise da dívida pública da Zona Euro, que se desenvolveu a partir de temores entre os investidores com o aumento do nível de endividamento de governos e instituições privadas em diversos países europeus, sobretudo nos denominados PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha).

Concomitante a isto, no Brasil, o período de 1994 a 2010, é marcado pela implementação do Plano Real a partir de 1994, posterior flexibilização do câmbio em 1999 e crescimentos econômicos consideráveis na primeira década dos anos 2000.

Frente a estes fatos, é de suma importância que se compreenda a relevância do mercado de capitais neste contexto, pois é nele que “são criadas as

condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimentos” (CVM, 2014, p.36).

Neste âmbito, o impacto das crises financeiras internacionais no mercado acionário brasileiro é exemplificado principalmente com a falência do banco de investimento *Lehman Brothers*, durante a crise de 2007-2008 em que apenas no período de seis meses, o IBOVESPA passaria dos 73.439 pontos em maio de 2008 para 29.435 em outubro do mesmo ano, segundo dados da *bm&fbovespa* (2018).

Diante desse contexto, existem diversas teorias que tentam explicar como os preços das ações reagem frente aos mais diversos cenários, e dentre estas, é válido ressaltar a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM), proposta por Fama (1970), a qual sugere que o preço dos títulos no mercado de ações se dá por reflexo de todas as informações disponíveis, sendo dividida em três níveis:

- a) Eficiência na forma “fraca”, em que os preços dos títulos refletem apenas as informações passadas, restringindo dessa forma a efetividade das “análises técnicas” em auferir retornos anormais, pois estas baseiam-se em cotações históricas;
- b) Eficiência na forma “semiforte”, a qual além de refletir as informações históricas, considera também todo o conjunto de informações públicas disponíveis;
- c) Eficiência na forma “forte”, que indica a completa absorção de todo agrupamento informacional relevante presente no mercado, sejam estas informações públicas ou privadas, o que impossibilita qualquer ganho por arbitragem;

Nessa situação, a Hipótese da Eficiência de Mercado constata a importância das informações e sua eficiência no mercado acionário, visto a crescente velocidade de circulação destas advindas da globalização e do aperfeiçoamento tecnológico, algo que é abordado de forma mais abrangente no decorrer da pesquisa.

Diante desta hipótese e da suscetibilidade do mercado de capitais diante dos choques internacionais apresentados anteriormente, questiona-se: Há

constatação de eficiência informacional na sua forma semiforte no mercado acionário brasileiro frente às crises financeiras internacionais?

Tendo em vista o questionamento, este estudo monográfico apresenta com o objetivo geral de testar a hipótese de eficiência informacional em sua forma semiforte no mercado acionário brasileiro, no que se refere as principais crises financeiras internacionais no período de 1994 a 2010, podendo traçar dessa forma os seguintes objetivos específicos:

- a) Identificar determinadas datas dentro das crises no período de estudo que possam ter maior efeito no mercado acionário brasileiro, conforme exige a metodologia do estudo de eventos;
- b) Analisar os retornos auferidos no mercado de ações brasileiro nos períodos de crise, a partir de dados do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA);
- c) Identificar a causalidade entre os retornos anormais no mercado de ações brasileiro e os cenários de crises financeiras internacionais.

Diante do que foi descrito e se propõe, essa pesquisa tem a motivação de contribuir para o crescimento do estudo nessa área de mercado financeiro, justificando-se através de alguns pontos importantes, o primeiro por conta da importância do mercado de ações, pois como foi dito, a partir desse meio, diversas empresas financiam seus projetos, que vão desde pequenas aquisições de ativos à implantação de parques industriais, algo que está relacionado a uma importante variável que é um fator chave do desenvolvimento de uma economia, o investimento. Portanto, um mercado acionário forte, como é observado nos principais centros financeiros do mundo, pode gerar maior confiança para os investidores, culminando no incentivo ao hábito de poupar.

Outro ponto importante que justifica esta pesquisa, é a importância de se avaliar como os mercados internos se integram ao contexto internacional, visto que, com o atual processo de globalização, as mudanças no ambiente internacional tornam-se corriqueiras, exigindo uma rápida adaptação das economias.

Visto isso, para cumprir com o que é requisitado pela pesquisa, utiliza-se uma abordagem empírica, pois se baseia na análise de dados através de procedimentos e testes estatísticos dentro do setor do mercado acionário brasileiro, sendo este representado pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), que utiliza o

Ibovespa (Índice Bovespa) como principal indicador de desempenho, pois é formado por ações de empresas com maior liquidez e volume negociado nos últimos meses, destacando assim a importância do índice para o estudo em questão.

Diante do que é proposto e da natureza empírica da pesquisa, o método de abordagem adotado é o indutivo, no qual se parte da observação e experimentação de fenômenos para se chegar a uma premissa geral, em que, segundo Gil (2008, p. 10) “[...] a generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores dessa realidade.” Dessa forma, o método auxilia no desenvolvimento da pesquisa, na medida em que se parte da observação de dados concretos medidos pelo IBOVESPA para se chegar a uma generalização da aplicação da Hipótese da Eficiência de Mercado no mercado acionário brasileiro, utilizando como apoio, a metodologia do estudo de eventos proposta por Fama et al. (1969).

O presente estudo monográfico está dividido em sete capítulos, sendo estes brevemente descritos abaixo.

No Capítulo 1 é feita uma introdução ao trabalho, no qual há uma breve contextualização do tema, tratando a seguir do problema de pesquisa, objetivos propostos, justificativas e o método de pesquisa utilizado.

No Capítulo 2 há uma abordagem das transformações do sistema financeiro internacional, em um período que abrange o padrão-ouro até o advento da globalização financeira, servindo dessa forma como apoio para a compreensão das crises financeiras apresentadas no capítulo posterior.

No Capítulo 3 são abordadas as principais crises financeiras internacionais no período que se propõe a pesquisa, de 1994 a 2010, analisando os seus impactos tanto na economia internacional, quanto na brasileira.

No Capítulo 4 são expostos os fundamentos teóricos da pesquisa, abordando aspectos conceituais do mercado de ações, além de analisar de forma mais apurada, a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) e sua relação com a teoria das “Expectativas Racionais”, apresentando um quadro com alguns dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema.

No Capítulo 5 é abordada a metodologia do estudo de eventos, que é utilizada para testar a eficiência do mercado de ações frente a determinados cenários.

No Capítulo 6 é feita uma análise dos resultados dos testes empíricos a partir da aplicação da metodologia do estudo de eventos, explicitada no capítulo anterior.

O Capítulo 7 é dedicado as considerações finais, no qual se encontram comentários no que se refere aos resultados encontrados, relacionando estes as teorias e os conteúdos abordados ao longo do trabalho.

2 TRANSFORMAÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DO PADRÃO-OURO À GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA

O atual sistema monetário e financeiro advém de uma evolução histórica baseada na concordância de regras de circulação monetária que geralmente eram tomadas pela maior parte do mundo como padrões, sobretudo por conta da adoção destas por potências hegemônicas, exemplificando o padrão ouro, que segundo Dathein (2002), a emissão de dinheiro neste modelo estaria atrelada ao estoque de ouro, com pagamentos internacionais feitos por este meio e taxas de câmbio lastreadas a este metal, havendo dessa forma uma livre conversão, porém a prática demonstrou uma convergência para um padrão libra-ouro que vigorou entre os anos de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, devido a hegemonia do Reino Unido em todos os campos da economia e política internacional na época.

Visto isso, Eichengreen (2008) expõe que este arranjo monetário não derivou de um acordo negociado oficialmente entre os países, e sim da espontaneidade das escolhas individuais destes em busca de uma possível estabilidade, o que foi de certa forma tomado por padrão após a adoção acidental pelos britânicos, quando o então diretor da casa da moeda em 1717, Isaac Newton, estabeleceu um preço muito baixo para a prata, levando ao desaparecimento gradual deste metal de circulação no país e a cessação da sua cunhagem no século posterior, tornando o ouro o único metal lastreável, algo que foi acompanhado com o atrelamento de diversas outras moedas a libra, por conta do desgaste do modelo de bimetalismo (prata e ouro) e sua suscetibilidade a manipulações e o advento da revolução industrial iniciada em 1760 na Inglaterra que culminou na consolidação deste país como maior potência financeira e comercial.

No entanto, a manutenção deste sistema se tornou mais difícil, sobretudo com a Primeira Guerra Mundial em 1914, pois como expõe Eichengreen (2008), os gastos e as expansões monetárias para financiamento militar levaram a suspensão da conversibilidade das moedas em ouro, trazendo aliado a isto, no momento pós-guerra, o fim da preeminência industrial e comercial dos britânicos, que foram

forçados a vender parte de seus ativos estrangeiros para o esforço de guerra, sendo válido citar também a condição da Alemanha, que passou de credor internacional para o *status* de devedor, tornando-se altamente dependente das importações de capital dos Estados Unidos para manutenção do equilíbrio externo.

Posterior a isso, durante o período de entreguerras, compreendido de 1918 a 1939, Serrano (2002), relata uma tentativa de países europeus, como a Inglaterra, de retornar a velha paridade, porém, sendo este retorno visto como um fracasso, por conta da perda de competitividade inglesa e da mudança do ambiente internacional provocada pelos déficits externos acumulados no período de conflito, algo que constatou a falta de condições deste país de assumir o seu papel de orientador do sistema financeiro internacional, fazendo com que os Estados Unidos obtivesse maior possibilidade de ocupar este espaço, entretanto, apesar da grande atratividade do ouro mundial para o mercado do mesmo na década de 1920, seu intenso desenvolvimento e sua política econômica absorvia grande parte de seus capitais, limitando dessa forma, o desempenho dessa função, situação que foi piorada com a crise de 1929.

Diante deste cenário, o qual o modelo clássico de padrão-ouro demonstrou ser ineficiente, enquanto o sistema financeiro internacional se encontrava em dificuldade de estabelecer um padrão, a crise de 1929, conhecida também como “Grande Depressão”, em que segundo Gazier (2013), foi antecedida por uma baixa da produção industrial nos Estados Unidos, no decorrer do ano em questão, por conta da retração das vendas de mercadorias advindas deste setor, que havia se expandido de forma muito rápida, enquanto as potências europeias se reconstruíam a partir do ano de 1918, o que acabou levando a uma redução brusca de preços e conseqüente desmantelamento do comércio mundial, gerando uma onda de desemprego, sendo tudo isso refletido na súbita queda da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929.

O pânico gerado por essa crise em 1929 fez com que os agentes econômicos clamassem por soluções mais imediatas, surgindo então, neste contexto, a eleição de Franklin Delano Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, tomando posse em 1933, em que Gazier (2013), destaca a partir daí, uma série de políticas de cunho intervencionista nomeadas de *New Deal*, que iam desde reformas bancárias e na bolsa de valores, a regulamentações das relações

de trabalho e injeções de capitais no circuito econômico, resultando em maior gasto público. Tal mudança de paradigma reflete um passo importante para a transformação do sistema financeiro internacional nos anos subsequentes.

No entanto, apesar dessas mudanças, a escalada de conflitos que culminaram na Segunda Guerra Mundial, em 1939, impediram que o sistema financeiro internacional adotasse um padrão ou que os países chegassem a um consenso, algo que foi mudado em 1944, ano em que foi firmado o acordo de Bretton Woods, resultando na:

[...] criação de instituições e normas com o intuito de gerir a economia mundial, reduzindo tensões e impulsionando o comércio e o desenvolvimento. Entre as instituições estavam o FMI e o Banco Mundial, e dentre as normas, as taxas cambiais fixas e o mecanismo para alterá-las, em casos extremos (DATHEIN, 2002, p.3).

Entre as instituições internacionais criadas pelo acordo de Bretton Woods, Kindleberger e Aliber (2013) expõe que a função do Fundo Monetário Internacional (FMI) seria de auxiliar países a financiar o equilíbrio de curto prazo dos déficits na balança de pagamentos, enquanto o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que viria a compor o Banco Mundial, estaria ligado a reconstrução econômica e desenvolvimento das nações. No entanto, no que se refere ao mecanismo de organização do comércio internacional, capaz de solucionar os entraves que interferiam nas relações comerciais entre os países, é válido salientar que:

O advento da organização internacional do comércio foi muito postergado, mas seu preâmbulo, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (em inglês, GATT), proporcionou a base para uma organização capaz de lidar com questões de políticas comerciais de modo menos ambicioso. Finalmente, mais de cinquenta anos depois, o GATT tornou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC) (KINDLEBERGER; ALIBER, 2013, p.246).

Juntamente com a criação destas instituições, foi acordado também na Conferência de Bretton Woods, o estabelecimento de um padrão dólar-ouro, no qual segundo Gilbert (1968), as taxas de câmbios de diversos países capitalistas seriam fixadas ao dólar norte-americano e este por sua vez seria fixado em termos de ouro, a US\$35 a onça, obrigando as demais autoridades monetárias a manter

reservas para compensar as flutuações da oferta e da demanda no mercado de câmbio, permanecendo livre para escolher qualquer combinação percentual entre esta moeda e o metal, enquanto os Estados Unidos ficaria restrito de reter este estoque inteiramente em ouro.

Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as nações ocidentais puderam pôr em prática o que foi acordado na Conferência de Bretton Woods, enquanto o mundo emergia em uma Guerra Fria, entre as potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos e o bloco comunista chefiado pela União Soviética. Neste cenário, Frieden (2008) expõe que os países capitalistas tiveram que tomar ações imediatistas para conter a expansão do socialismo, as quais destacam-se o Plano Marshall, em 1947, com o intuito de reconstruir as economias da Europa ocidental e a expansão do estado de bem-estar social, ou *Welfare State*, que impunha maiores intervenções econômicas e conseqüentemente maior participação do setor público em todas as esferas, gerando dessa forma uma maior proteção social nestes países.

Com isso, a combinação da execução dos acordos de Bretton Woods, do Plano Marshall e das fortes intervenções nas economias advindas do modelo de estado de bem-estar social, proporcionaram um período de grande expansão econômica, que ficou conhecida como “Era de ouro do capitalismo” que durou até o ano de 1973, algo que refletiu também na industrialização dos países periféricos, pois:

[...] o intenso ritmo do progresso técnico reduziu o prazo de reposição do capital fixo nas economias centrais de uma média de oito a uma de quatro anos, acelerando, em conseqüência, o ritmo de obsolescência das máquinas e equipamentos dos ramos em que isso ocorria (MARINI, 1978 apud SOUZA, 2009, p.55).

Ou seja, conforme explicita Souza (2009), as máquinas e equipamentos que iam se tornando obsoletas de forma muito rápida, perdendo dessa forma rentabilidade nos países centrais, serviriam para promover o desenvolvimento industrial nas economias periféricas, para onde fábricas inteiras eram exportadas, sobretudo a partir da década de 1950.

Durante a década de 1950, a consolidação das economias ocidentais era notável, resultando segundo Visentini e Pereira (2012), na erosão gradual da

bipolaridade advinda da Guerra Fria, pois com a recuperação da Europa ocidental e do Japão, havia um maior ganho de autonomia destes países, algo que pode ser observado com o Tratado de Roma, em 1957, que estabeleceu a criação de uma Comunidade Econômica Europeia (CEE), surgindo como uma evolução da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, estabelecida anos antes, em 1951, demonstrando assim uma tendência irreversível a multipolaridade.

Visto isso, Souza (2009) destaca que os países da Europa ocidental e o Japão, em seus processos de reconstrução, absorveram tecnologias mais modernas, enquanto os Estados Unidos mantiveram intacto seu aparato produtivo, por conta da dispendiosidade em substituir as fábricas antigas, o que resultou no descompasso do crescimento da produtividade do trabalho, fazendo com que os primeiros evoluíssem em um ritmo muito mais rápido, ao passo que os EUA incorriam em déficits crônicos que comprometiam suas reservas de ouro. Aliado a isto, Kindleberger e Aliber (2013) evidencia que muitos países europeus desvalorizaram as suas moedas, começando pelo franco francês, passando pela libra, que foi objeto de pressão especulativa em 1964, resultando na Crise da Libra, em 1967.

Dessa forma, Serrano (2002) destaca que se fez necessário um realinhamento cambial para desacelerar o relativo declínio da competitividade dos Estados Unidos, porém, uma desvalorização do dólar, poderia trazer o risco de uma fuga para o ouro, tornando a única solução viável a decretação unilateral da inconversibilidade da moeda americana ao metal, executada por Richard Nixon em 1971, rompendo assim, com o acordo de Bretton Woods firmado em 1944.

No que se refere aos anos de 1970, Kindleberger e Aliber (2013) evidencia que a principal característica foi a forte disparada nas taxas de inflação nos Estados Unidos e no mundo durante tempos de paz, visto que as últimas grandes elevações de preços ocorreram durante e imediatamente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sendo notável que a instabilidade econômica dessa época teve sua origem nos desequilíbrios nas balanças de pagamentos no final dos anos de 1960 e o fim do acordo de Bretton Woods sobre a paridade das moedas nacionais, eliminando as “âncoras” nacionais para políticas monetárias.

Diante da crescente inflação dos anos de 1970, Kindleberger e Aliber (2013) apresenta como resultado, o aumento das taxas de juros sobre os títulos norte-

americanos, tanto de curto como de longo prazo, conforme é demonstrado na Figura 1 abaixo, atingindo dessa forma os tetos estabelecidos pelo FED para os depósitos em dólar, o que ocasionou a saída desta moeda para bancos estrangeiros que não estavam sujeitos a estes depósitos.

Figura 1 – Evolução da taxa de juros efetiva em % nos EUA, entre janeiro de 1960 a julho de 1979

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (2018).

Após estes fatos, em 1973, ocorre a segunda fase da crise do petróleo, sendo a primeira ocorrida em 1956, com a nacionalização do canal de Suez pelo Egito, ocasionando a Crise de Suez, diferindo desta por conta das consequências mais severas, pois, como expõe Visentini e Pereira (2012), teve como causa o repúdio do mundo islâmico aos países ocidentais, sobretudo aos Estados Unidos, que declararam apoio ou se mostraram indiferentes a Guerra do Yom Kippur e um possível descaso pela causa palestina, o que levou as nações árabes organizadas no cartel internacional da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) a aumentar o preço do barril do petróleo coletivamente, caracterizando assim um grande choque na economia internacional.

Este choque trouxe inicialmente uma grande liquidez internacional, pois como indica Kindleberger e Aliber (2013), houve ampliação da demanda por títulos em dólares norte-americanos dos países exportadores de petróleo, que estavam registrando grandes superávits nos seus balanços de pagamentos com o acréscimo do preço do barril, algo que estimulou bancos de diversos países desenvolvidos em posse de depósitos em dólares a expandir rapidamente os

empréstimos para nações em desenvolvimento, com a expectativa de que o risco seria “modesto”. No entanto, tal fluxo de dinheiro foi convertido posteriormente em endividamento, pois:

A dívida externa do México e de outros países em desenvolvimento aumentou em 20% ao ano por uma década, enquanto a taxa de juros sobre esses empréstimos alcançou uma média de 8% ao ano, embora tendessem a subir nos anos 1970 quando a taxa mundial de inflação se elevou. Os fluxos de caixa de novos empréstimos eram significativamente maiores do que os pagamentos dos juros sobre os débitos pendentes; isso mostrava que as moedas desses países se valorizaram em termos reais – e que seus déficits comerciais aumentaram. Enquanto a dívida estava aumentando muito mais rapidamente do que a receita, houve uma bolha no padrão de fluxos de caixa, já que era inevitável, em algum momento, que os financiadores se tornassem mais cuidadosos, pois as dívidas expandiriam com menor rapidez, e as moedas desses países se desvalorizariam (KINDLEBERGER; ALIBER, 2013, p.175).

Diante deste cenário, a combinação do crescimento da inflação no mundo, as especulações financeiras e a dificuldade de muitos países em lidarem com os altos preços do petróleo, pois dependiam desta matéria prima para financiar seus respectivos crescimentos, levaram a economia mundial a uma estagnação, conforme demonstrado na Figura 2, em que é possível observar a substituição de um aumento constante do PIB, na década de 1960, por uma inércia a partir do ano de 1973, em que ocorreu o choque.

Figura 2 – Evolução do PIB Mundial (valores constantes 2010 US\$) entre 1960 a 1975

Fonte: Banco Mundial (2018).

No ano de 1979, ocorreu um novo choque do petróleo, por conta da revolução iraniana que depôs o Xá Reza Pahlevi que, segundo Visentini e Pereira (2012), comandava uma monarquia absoluta pró-ocidente substituindo esta por uma república islâmica de cunho teocrático, chefiada pelo Aiatolá Khomeini, resultando na crise dos reféns e sanções econômicas contra o país, levando o preço nominal do barril a custar mais que o dobro no mesmo período. Coincidiu a isto, Kindleberger e Aliber (2013) demonstra que a bolha nos fluxos de créditos para nações em desenvolvimento, terminara com a política monetária fortemente contracionista adota pelo FED em 1979, o que levou a redução da capacidade destes países, de financiar seus déficits em conta corrente, contribuindo assim para a perda de força econômica nestes locais, sobretudo na América Latina, que enfrentou um período de “década perdida” nos anos de 1980, a qual afligiu fortemente o Brasil que passara do “Milagre Econômico” ,de 1969 a 1973, com fortes crescimentos, para elevadas taxas de inflação e estagnação econômica.

Com isso, Serrano (2002) destaca que no final do ano de 1979, diante do choque de juros norte-americano, uma onda de inovações e desregulações financeiras se espalham pelo mundo, destacando que os países centrais passam a aceitar o novo padrão que coordena o sistema monetário-financeiro internacional, o dólar flexível, no qual esta moeda continuaria como referência, porém, sem as limitações impostas anteriormente pelo ouro, fazendo com que os Estados Unidos pudesse incorrer em déficits na balança de pagamentos e financias-los com ativos em sua própria moeda.

A década de 1980 é marcada, segundo Datheïn (2002), pela fragilização dos bancos internacionais, fruto da explosão da dívida externa em países periféricos e também pelas alterações substanciais da política econômica adotada pelos Estados Unidos, sobretudo por conta da eleição e posse de Ronald Reagan, em 1981, que levou ao fim do modelo keynesiano que vigorava nas décadas anteriores e a hegemonia de políticas liberais. Aliado a isto, acirrou-se a concorrência entre instituições bancárias e não-bancárias, resultando na pressão por desregulamentação dos mercados financeiros e inovações com o intuito de dar proteção aos ativos.

Dentre as inovações, Datheïn (2002) destaca os chamados “derivativos” e os processos de “securitização”, sendo os primeiros definidos como:

[...] contratos padronizados, previamente especificados (quantidade, qualidade, prazo de liquidação e forma de cotação do ativo-objeto sobre os quais se efetuam as negociações), em mercados organizados, com o fim de proporcionar, aos agentes econômicos, oportunidades para a realização de operações que viabilizem a transferência de risco das flutuações de preços de ativos e de variáveis macroeconômicas. (CVM, 2014, p.308).

Quanto a securitização, a CVM (2014) destaca que o processo pode se iniciar com um financiamento, que pode ser imobiliário, em que determinado cliente assume a obrigação de uma dívida, originando a partir daí direitos creditórios adquiríveis por companhias securitizadoras entre instituições financeiras. No entanto, Dathein (2002) destaca que apesar destas inovações trazerem maior segurança no âmbito microeconômico, ocorre um efeito contrário quando se analisa pelo lado macroeconômico, pois, o pouco controle sobre estas operações e instituições, trazem conseqüentemente o risco sistêmico nas economias.

Diante dessa crescente liberalização e reformulação dos mercados, economistas de diversas instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, grupos de acadêmicos e executivos do governo reuniram-se em Washington, no ano de 1989, tendo como objetivo, “analisar o panorama mundial e propor alternativas para as dificuldades econômicas então enfrentadas pela economia mundial” (Souza, 2009, p.123). Como resultado dessa reunião, foram formulados dez pontos que podem ser resumidos, segundo Frieden (2008), na adoção de austeridade anti-inflacionária, nos cortes de gastos e impostos, além da privatização de determinados setores do Estado e desregulamentação financeira.

Com isso, à medida que o comércio e as atividades financeiras eram liberalizadas nos países desenvolvidos ao decorrer da década de 1990, Frieden (2008) destaca uma abertura comercial e redução dos controles sobre os investimentos também nas nações em desenvolvimento e ex-socialistas, que passaram a adotar o modelo capitalista com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, em 1991, contribuindo ainda mais para interconexão do sistema financeiro internacional com os mercados domésticos.

Juntamente com a liberalização dos mercados e o fim da guerra fria, Frieden (2008) destaca também a formação da União Europeia (UE), a partir do Tratado de Maastricht, que direcionou a Comunidade Econômica Europeia (CEE) para criação

de uma moeda única, o Euro, sendo um marco no que se refere a integração de mercados.

Diante desse processo de abertura econômica e interconexão dos mercados advindos principalmente da década de 1980, pode-se constatar o processo de globalização financeira, o qual é caracterizado pela intensa redução das barreiras e integração das economias, sendo esta inserido dentro de um contexto ainda mais abrangente, de inserção cultural e social entre as nações, algo que Frieden (2008) coloca como resultado não só das liberalizações financeiras e acordos internacionais, mas também como consequência do advento de mudanças tecnológicas, principalmente do final do século XX, como inovações em transportes, com extraordinária redução de custos, sendo válido salientar também a desregulamentação das rotas aéreas. No que tange a comunicação, Frieden (2008) destaca que satélites e cabos de fibra ótica reduziram os custos das comunicações de longa distância, permitindo o desenvolvimento da internet, juntamente a popularização de computadores e aparelhos portáteis, que além de facilitar a circulação das informações, viabiliza também transações financeiras em tempo real entre as mais diversas localidades do mundo.

2.1 O BRASIL NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA

A integração do Brasil na economia globalizada se deu com a união entre um processo de abertura política, com o fim das ditaduras na América Latina durante a década de 1980, e a abertura econômica, iniciada a partir dos anos de 1990, estimulada por medidas sugeridas pelo “consenso de Washington”, já mencionado anteriormente, e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o qual diversas nações emergentes recorreram a empréstimos.

Até os anos de 1970, o modelo de crescimento adotado pelo Brasil, segundo Giambiagi et al. (2011), tinha uma certa conviência com altas taxas de inflação e forte participação do estado na economia, algo que era alavancado pela rápida expansão econômica internacional. No entanto, a partir dos sucessivos choques do petróleo após essa década, fizeram com que os juros internacionais se elevassem

e os países emergentes sofressem com crises de liquidez externa, o que implicou diretamente no desenvolvimento nacional.

Neste cenário, Giambiagi et al. (2011), destacam que o Brasil, diante de uma crise financeira e um processo de estagnação econômica aliada a alta inflacionária, teve que substituir suas políticas de crescimento, por planos de estabilização, enquanto a indústria nacional, não acompanhava os avanços organizacionais e tecnológicos internacionais.

Diante desse contexto, surge, como mencionado anteriormente, medidas sugeridas pela reunião de Washington em 1989, como forma de contornar a estagnação econômica, inflação e o descontrole das contas públicas em países emergentes. Em resumo, as ações sugeridas, consistiam em planos de abertura comercial, desregulamentação financeira e privatizações. A sua influência no Brasil, se deu principalmente com o Programa Nacional de Desestatização (PND), proposto em 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, em que se pretendia: “1) contribuir para o redesenho do parque industrial; 2) consolidar a estabilidade; e 3) reduzir a dívida pública (via aceitação de títulos como moeda de privatização)” (GIAMBIAGI et al., 2011, p.136-137).

Apesar das mudanças trazidas pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) e o redesenho do mercado interno advindo da abertura comercial, Lacerda et al. (2010), destacam um insucesso do Plano Collor, que combinava confiscos de depósitos a vista, câmbio flutuante e reformas administrativas, sendo insuficiente para o combate inflacionário, além de aumentar a impopularidade do governo, que se encontrava abalada por denúncias de corrupção, culminando no impeachment de Collor em outubro de 1992.

Apesar disso, Giambiagi et al. (2011) destaca que a renúncia de Collor não afetou a estabilidade das instituições e a continuidade das mudanças necessárias para estabilização econômica. Nesse sentido, se concebe o Plano Real, proposto em 1993 e iniciado em 1994, trazendo a importância da desindexação no combate à inflação. No entanto, para implementação deste, era imprescindível a realização de um ajuste fiscal, pois, segundo Lacerda et al. (2010), o governo de Itamar Franco, reconhecia que era preciso efetuar uma reorganização das contas públicas para viabilizar programas de estabilização e atenuar a rigidez dos gastos da União.

Entretanto, boa parte dessas medidas impostas pelo ajuste fiscal não foram suficientes para estabilização pretendida, infligindo maior responsabilidade no processo de transição posterior, a implementação da Unidade Real de Valor (URV), antecedendo a introdução de uma nova moeda, tendo a pretensão de:

[...] restaurar a função de unidade de conta da moeda, que havia sido destruída pela inflação, bem como para referenciar preços e salários. O Banco Central emitia, diariamente, relatórios sobre a desvalorização do cruzeiro real e a cotação da URV. Assim, a URV serviu para o comércio determinar seus preços, efetuar contratos e determinar salários, independentemente das desvalorizações monetárias provocadas pela inflação, ou seja, provocando uma indexação generalizada da economia (LACERDA et al., 2010, p.293).

Com grande parte dos valores convertidos para a URV, foi dado o início para a implementação da nova moeda, o real (R\$), juntamente com um conjunto de medidas, entre estas:

(1) o lastreamento da oferta monetária doméstica (no conceito de base monetária) em reservas cambiais, na equivalência de R\$1 por US\$1 (Art. 3 da MP) ainda que essa paridade pudesse ser alterada pelo Conselho Monetário Nacional (§ 4, alínea c); (2) a fixação de limites máximos para o estoque de base monetária por trimestre (até março de 1995), podendo as metas serem revistas em até 20%; e (3) a introdução de mudanças institucionais no funcionamento do Conselho Monetário Nacional, buscando dar passos em direção a uma maior autonomia do Banco Central. (GIAMBIAGI et al., 2011, p.151).

As séries de medidas explicadas anteriormente, sobretudo advindas do Plano Real, lograram sucesso no sentido de estabilizar os preços, melhorar o ambiente econômico e contribuir para a posterior retomada do crescimento, integrando-se ao novo contexto de economia globalizada. No entanto, Lacerda et al. (2010) destacam, que apesar dos avanços, a ausência de reformas estruturais mais profundas, contribuíram para continuação da expressiva suscetibilidade aos choques externos, sendo esta explorada no Capítulo 3.

3 PRINCIPAIS CRISES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS NO PERÍODO DE ESTUDO E SEUS EFEITOS NO BRASIL

Como observado no capítulo anterior, as transformações no ambiente econômico internacional podem anteceder ou proceder crises econômicas e financeiras, sendo notável que estas não se limitam no longo prazo a um tipo exclusivo ou restrição a um determinado país, pois, como visto anteriormente, o mundo passa por um crescente processo de interdependência das nações, culminando na globalização.

Diante disso, tanto os governos, quanto as entidades privadas passaram a criar regulações e mecanismos de combate a crises, no entanto isso não foi suficiente para coibir determinados choques econômicos, alguns abordados no presente estudo, sendo estes: (i) A Crise econômica do México de 1994; (ii) Crise financeira asiática de 1997; (iii) A moratória russa de 1998; (iv) Crise econômica de 2007-2008; e (v) Crise da Zona Euro.

3.1 CRISE ECONÔMICA DO MÉXICO DE 1994

Denominada também de “Efeito Tequila”, a crise econômica do México, iniciada no ano de 1994, teve impacto mundial, sobretudo nos países emergentes. Como fatos antecedentes a esta instabilidade, Kindleberger e Aliber (2013) destacam uma disparada dos fluxos monetários para o país a partir do ano de 1990, levando a uma rápida valorização do peso mexicano, resultando em um aumento do déficit comercial do país, além do assassinato de Luis Donaldo Colosio em 23 de março de 1994, sendo este o principal candidato a presidente pelo partido governista, algo que levou a uma crescente escalada de tensões políticas, culminando na súbita redução da entrada de dinheiro estrangeiro.

Com isso, Kindleberger e Aliber (2013) destacam que o estouro da crise se deu com a dificuldade do Banco do México em manter o valor da moeda, tendo que incorrer ao uso intenso das suas próprias reservas, o que levou, em 20 de

dezembro de 1994, como medida imediata pós-eleições, a anúncio da alta de 15% da taxa cambial nominal.

Como resultado dessa política, Schienbein (2002) destaca que foi gerada uma nova expectativa de desvalorizações futuras na taxa cambial, levando o tesouro norte-americano, o Banco Central do Canadá, Banco de Compensações Internacionais e o FMI a promover um pacote de ajuda ao país. Tais efeitos incidem diretamente no aumento do estoque da dívida externa mexicana no ano de 1995, conforme demonstrado na Figura 3.

Figura 3 – Evolução da dívida externa (% PIB) do México de 1994 a 1995

Fonte: Banco Mundial (2018).

Frente a isso, o principal temor dos investidores internacionais era de que a crise se espalhasse para os demais países emergentes, como o Brasil, que passava por um processo de abertura econômica e combate ao crescente aumento do nível geral de preços, o que culminou no Plano Real, implementado de fato, em fevereiro de 1994, o qual:

[...] foi originalmente concebido como um programa em três fases: a primeira tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse ao “estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a principal causa da inflação brasileira”; a segunda fase visava “a criação de um padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor — URV”; finalmente, a terceira concedia poder liberatório à unidade de conta e estabelecia “as regras de emissão e lastreamento da nova moeda (real) de forma a garantir a sua estabilidade” (GIAMBIAGI et al., 2011, p.142).

Apesar do crescente sucesso do plano, Kindleberger e Aliber (2013) destacam que a crise mexicana produziu uma grande desvalorização dos títulos de países emergentes, resultando na redução da entrada de capitais nestes locais. Concomitante a isso, Giambiagi et al. (2011) evidenciam que as reservas internacionais brasileiras, passou de US\$43 bilhões em junho de 1994 para US\$32 bilhões em abril de 1995, forçando o governo e o Banco Central a uma desvalorização cambial controlada na ordem de 6%, seguida de uma alta na taxa de juros nominal.

Frente a estes fatos, o mercado acionário brasileiro, representado pelo IBOVESPA, demonstrou, conforme pode ser observado na Figura 4, um certo crescimento estável até metade de 1994, quando se acentuou a crise mexicana, promovendo instabilidade no índice, retomando crescimento em meados de abril de 1995. Isso se tornou possível por conta das medidas de estabilização advindas do Plano Real e a resposta positiva do quadro conjuntural do México frente ao pacote de ajuda promovido ao país.

Figura 4 – Pontuação do IBOVESPA durante a crise do México em 1994 e 1995

Fonte: IPEADATA e BM&FBovespa (2018).

3.2 CRISE FINANCEIRA ASIÁTICA DE 1997

Frequentemente nomeada de Crise Monetária do Sudeste Asiático, esta teve início em 2 de julho de 1997, com a desvalorização da moeda tailandesa, o *baht*, que de acordo com Canuto (2000), passaria a flutuar, resultando na desvalorização

imediate em 15%, contaminando outras de países da mesma região. Como fator antecedente a este cenário, destaca-se que:

[...] no primeiro semestre de 1996, as companhias de crédito ao consumidor na Tailândia –muitas das quais haviam sido estabelecidas pelos grandes bancos tailandeses para contornar as regulamentações que limitavam sua capacidade de fazer empréstimos ao consumidor – começaram a sofrer grandes perdas em seus empréstimos. Os financiadores estrangeiros da Tailândia preocuparam-se cada vez mais com o valor de seus empréstimos, e o fluxo de dinheiro diminuiu (KINDLEBERGER; ALIBER, 2013, p.182).

Com a diminuição do fluxo de dinheiro, o Banco da Tailândia rapidamente perdeu controle sobre sua moeda, que sofrendo alta desvalorização, contagiou as economias locais, conforme demonstrado na Tabela 1, onde é possível observar uma grande depreciação monetária dentro de um período de sete meses, sobretudo no *won* sul-coreano e no peso filipino.

Tabela 1 – Taxas de câmbio (em dólares) dos países asiáticos envolvidos na crise

País (Moeda)	Mês						
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tailândia (Baht)	25,79	32,07	34,33	36,52	40,91	40,14	40,14
Coréia do Sul (Won)	888,10	891,40	900,80	914,80	965,10	1112,30	1112,30
Malásia (Ringgit)	2,52	2,64	2,96	3,20	3,44	3,50	3,50
Filipinas (Peso Filipino)	26,35	28,90	30,10	34,10	34,90	34,95	34,95
Singapura (Dólar de Singapura)	1,43	1,47	1,53	1,53	1,59	1,59	1,59

Fonte: FMI (2018).

Neste contexto de disseminação de desvalorização nos países do sudeste asiático, duas características em comum às experiências nacionais nestas economias emergentes podem ser destacadas, sendo estas:

[...] a acentuada desvalorização de suas moedas, em relação ao dólar, e a queda substancial nos preços de ativos em seus mercados acionários. Ambas refletiram fortes saídas de capital, com correspondente redução das reservas externas daqueles países (CANUTO, 2000, p.26).

Com isso, a então crise financeira converteu-se também em crise econômica, pois conforme Canuto (2000), houve expresso declínio do PIB, que

alcançou quedas próximas a 10% na Tailândia e na Malásia, entre os anos de 1997 e 1998, por conta da grande retração dos investimentos.

No entanto, o ponto alto da crise com forte impacto no mercado financeiro internacional, se deu com a queda da Bolsa de Valores de Hong Kong em 23 de outubro de 1997, pois como destaca Radelet e Sachs (1998), as medidas de supervisão e regulamentação tomadas por esta região administrativa a deixava menos propensas a crises, o que terminou dessa forma gerando maior temor de que esta se espalhasse para os demais “tigres asiáticos”, a exemplo da Coreia do Sul, Singapura e Taiwan.

Neste cenário de choque no mercado financeiro asiático, no Brasil, a bolsa de valores foi impactada de forma rápida, conforme demonstrado na Figura 5, em que é possível observar uma queda imediata a partir do dia 23 de outubro de 1997.

Figura 5 – Evolução da pontuação do IBOVESPA durante outubro de 1997

Fonte: IPEADATA e BM&FBovespa (2018).

Diante dessa série de efeitos negativos nos mercados financeiros internacionais apresentados anteriormente, que culminaram na instabilidade do mercado acionário brasileiro, a economia real interna também sofreu impactos, pois:

[...] a vulnerabilidade da economia brasileira tornou-se mais evidente. Com um déficit em conta corrente de US\$ 33,4 bilhões, equivalente a cerca de 4,2% do PIB, o governo foi mais uma vez obrigado a adotar medidas de contenção do nível de atividade para evitar o descontrole externo (LACERDA et al., 2010, p.298).

Juntamente com as medidas de contenção feitas internamente pelo Brasil, foram tomadas ações também nos países originários da crise, as quais Kindleberger e Aliber (2013) destacam que enquanto a Malásia impôs controles sobre os fluxos de dinheiro e pagamento de juros para credores estrangeiros, a Tailândia, Indonésia e a Coréia do Sul recorreram aos empréstimos do FMI.

3.3 MORATÓRIA RUSSA DE 1998

A Crise Financeira Russa, como comumente é definida, derivou de uma repercussão das duas crises financeiras anteriores, principalmente a asiática que ocorreu meses antes e levou a queda dos preços do petróleo e de metais ferrosos, que são uns dos principais produtos que fazem parte da pauta de exportação da Rússia, além de ataques especulativos que obrigaram o país a perder reservas cambiais para defender o rublo, como exposto por Chiodo e Owyang (2002). Os impactos desses antecedentes nas reservas internacionais russas podem ser observados na Figura 6, com uma grande queda destas no ano de 1998.

Figura 6 – Evolução das reservas internacionais russa em % da dívida externa entre 1994 a 1998

Fonte: Banco Mundial (2018).

Como relatam Chiodo e Owyang (2002), no dia 13 de agosto de 1998, o mercado financeiro russo entrou em colapso com o temor dos investidores de que o governo pudesse desvalorizar o rublo, o que levou as autoridades russas, dias depois, em 17 de agosto, a liberar a flutuação da taxa de câmbio, suspender pagamentos da dívida interna e declarar uma moratória de 90 dias para credores estrangeiros.

O Brasil, que ainda se recuperava da crise asiática de 1997, enfrentou novos problemas devido a crise russa, que combinado ao crescente descontrole nas contas públicas, aumentou a desconfiança dos credores e dificultou a obtenção de créditos externos (LACERDA et al., 2010). Com isso, se tornou visível a alta dependência externa do país e sua necessidade de financiamento, conforme exposto:

O Brasil teve os déficits em transações correntes financiados por fluxos de capital, abundantes durante certo tempo, que (também) se reverteram em momentos de crise de confiança (Crise do México, Crise Asiática e Crise Russa); e, por fim, o país sofreu uma crise cambial seguida de desvalorização, em 1999 (GIAMBIAGI et al., 2011, pp.153-154).

Nesse contexto, Lacerda et al. (2010) destacam que o Brasil teve que recorrer a um aporte de US\$ 41,5 bilhões do FMI, através de um pacote em que os recursos são disponibilizados a medida que as necessidades aparecem, e junto a isso, em janeiro de 1999, por conta das pressões do mercado, o real foi desvalorizado, conforme demonstrado na Figura 7, em que é possível observar o fim da estabilidade cambial a partir de janeiro de 1999.

Figura 7 – Evolução diária da taxa de câmbio no Brasil entre 1998 e 1999

Fonte: Banco Central do Brasil (2018).

Frente aos descompassos das contas públicas e os choques externos citados neste capítulo até esta presente seção, o mercado acionário brasileiro reagiu diante de grandes picos e declínios, conforme é demonstrado na Figura 8, apresentando, no entanto, notável crescimento acumulado de 381,82%, desde 1994 a 1999, período que abrange as três crises financeiras internacionais tratadas anteriormente (Crise econômica do México de 1994, Crise financeira asiática de 1997 e Moratória russa de 1998), ambas tendo sua origem em países de economia emergente, o que reflete diretamente no comportamento do fluxo de capitais ao mercado brasileiro.

Figura 8 – Evolução da pontuação diária do IBOVESPA entre 1994 a 1999

Fonte: IPEADATA e BM&FBovespa (2018).

3.4 CRISE ECONÔMICA DE 2007-2008

Referida também como Crise dos *Subprimes*, teve seu desencadeamento em meados de 2007 e o seu ápice com o colapso do banco de investimento *Lehman Brothers*, sendo tida como a pior crise desde a Grande Depressão em 1929. Como antecedente ao cenário, é válido apontar a bolha nos preços dos imóveis nos Estados Unidos, que:

[...] alcançaram um pico no final de 2006: entre 2002 e aquele ano, o valor de mercado dos imóveis residenciais no país aumentou de US\$ 16 mil bilhões para US\$ 23 mil bilhões, ou de 110% para 150% do PIB do país – que era 15% maior em 2006 do que em 2002. O grande aumento nos preços das propriedades foi resultado da pronta disponibilidade de crédito

hipotecário e levou a um boom na construção de novas casas e condomínios (KINDLEBERGER; ALIBER, 2013, p.258).

Essa disparada nos preços do valor de mercado dos imóveis nos Estados Unidos pode ser observada na Figura 9, com o índice de preços dos imóveis, registrando um aumento constante entre os anos de 2002 a 2006.

Figura 9 – Evolução do Índice de Preços de Imóveis S&P/CS – EUA – 2002 a 2006

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis e Standard & Poor's (2018)

Com isso, Kindleberger e Aliber (2013), destacam que era inevitável que os booms imobiliários nos Estados Unidos, Grã Bretanha, Irlanda e demais países cessassem, fazendo com que os preços das propriedades caíssem e a construção de novas desacelerassem, ocorrendo após isso, recessão, algo que era desacreditado pela indústria imobiliária e financiadores da época. No entanto, na prática, é o que se foi observado conforme demonstrado na Figura 10, com um rápido decréscimo dos preços dos imóveis a partir do final de 2006.

Figura 10 – Evolução do Índice de Preços de Imóveis S&P/CS – EUA - 2006 a 2008

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis e Standard & Poor's (2018).

Apesar do surpreendente crescimento dos preços dos imóveis aliado a taxas de juros relativamente baixas entre os anos de 2002 e 2006 e posterior queda neste último ano, isso não foi o suficiente para explicar o estouro da crise, o que torna válido destacar também a “forte ampliação da escala do mercado hipotecário norte-americano, com a incorporação de novos potenciais tomadores de financiamento imobiliário e, de outro, o crescimento vigoroso do processo de securitização desses créditos” (BORÇA JUNIOR; TORRES FILHO, 2008, p.135).

Esses novos tomadores de financiamento imobiliário caracterizavam as hipotecas *subprimes*, que, segundo o IEDI (2008), são empréstimos que podem ser oferecidos a tomadores com histórico de crédito ruim ou renda insuficiente, algo que demonstra uma maior propensão ao risco por parte das instituições financeiras. Concomitante a este fato, esses títulos passaram por um processo de securitização para investidores institucionais, em que:

As instituições financeiras, mediante a utilização de modelos do tipo Originação & Distribuição (O&D), atuavam como originadores das operações ao concederem financiamentos imobiliários e, simultaneamente, como distribuidores do risco ao securitizarem tais créditos e vendê-los no mercado de capitais a investidores institucionais – fundos de pensão, companhias de seguro, hedge funds etc. Havia, nesse sentido, não apenas maior grau de alavancagem das instituições financeiras, mas também a disseminação dos riscos em escala sistêmica. (BORÇA JUNIOR; TORRES FILHO, 2008, p.136).

Frente a isto, a queda dos preços das propriedades fez com que os tomadores que haviam as comprado, se viram com o que Kindleberger e Aliber (2013) definiram como “hipoteca invertida”, com as dívidas superando o valor dos seus imóveis no mercado, atingindo também assim, por conta da securitização, os corretores e os bancos de investimento que não conseguiram negociar os títulos e sofreram com o não pagamento, se espalhando também para bancos comerciais, obrigando muitos a fecharem.

Com isso, o ápice da crise se deu com o estouro da bolha imobiliária e a falência do banco de investimentos *Lehman Brothers*, no dia 15 de setembro de 2008, antecedido pela quebra, fechamento e compra de diversas instituições financeiras, principalmente empresas bancárias de hipotecas e bancos comerciais. Algo que foi refletido no número de instituições problemáticas do *Federal Deposit*

Insurance Corporation (FDIC), que é a agência que garante os depósitos bancários, conforme pode ser observado na Figura 11, em que o número dessas organizações passou de 94 no ano 2000 para 252 no ano de 2008.

Figura 11 – Evolução do número de instituições bancárias problemáticas nos EUA, 2000 a 2008

Fonte: FDIC (2018).

Por conta do pânico gerado no mercado financeiro devido a falência do *Lehman Brothers*, destaca-se que:

[...] os mercados de crédito “congelaram” – a liquidez desapareceu e os volumes de negociações caíram rapidamente. Aconteceu então a tradicional corrida pelo dinheiro, que ocorre quando o ambiente financeiro subitamente se torna muito incerto. As empresas em posição de conceder crédito não queriam fazê-lo, pois desejavam aumentar sua liquidez e suas reservas de dinheiro, e as empresas como a Lehman, que dependiam muito de fundos emprestados por curtos períodos para financiar seus ativos, acharam muito difícil – e extraordinariamente caro – refinar suas promissórias vencidas. Assim, disparou o prêmio de risco embutido na estrutura das taxas de juros, as quais aumentaram trinta a quarenta vezes no mercado interbancário em relação às letras do Tesouro dos Estados Unidos e as taxas de juros sobre obrigações de alto risco dispararam em relação às das obrigações do Tesouro (KINDLEBERGER; ALIBER, 2013, p.257-258).

Frente a isto, as medidas de liquidez tonaram-se insuficientes para contornar o problema, o que exigiu medidas mais enérgicas para evitar o contágio para outros tipos de instituições, como, por exemplo, a *American International Group* (AIG), que é a maior seguradora dos Estado Unidos, a qual, segundo Borça Junior e Torres Filho (2008) foi contemplada com uma operação de salvamento, a qual o tesouro americano preparou um aporte de US\$ 700 bilhões para compras de ativos

não líquidos das instituições financeiras e posteriormente US\$ 150 bilhões em incentivos fiscais e alguns cortes de impostos, por parte do senado americano.

Juntamente a isso, Kindleberger e Aliber (2013) destacam que havia uma indecisão, por conta das diversas séries de reuniões inconclusivas, feitas entre representantes do governo americano e do mercado financeiro, sobre o oferecimento de socorro a estas grandes instituições financeiras, algo que contribuiu para as expectativas incertas dos agentes econômicos.

Neste cenário, o forte movimento de contágio econômico internacional fez o PIB mundial crescer abaixo da média (3,26%, de 1994 a 2008), apresentando um tímido acréscimo de 1,82% entre 2007 e 2008, conforme pode ser observado na Figura 12.

Fonte: Banco Mundial (2018).

Enquanto nos países desenvolvidos, os efeitos negativos puderam ser observados com mais intensidade e visibilidade, tanto na economia real como na financeira, no Brasil as consequências da crise se restringiram, segundo Almeida (2009), na exaustão dos créditos para o comércio exterior, na retração dos mercados externos e investimentos estrangeiros, além da consequente queda nos preços dos principais produtos de exportação.

Almeida (2009) destaca que posteriormente, o impacto mais preocupante se deu com a queda da produção física industrial do Brasil no último trimestre de 2008, conforme demonstra Figura 13, por influência direta do ambiente

internacional, a qual aliada com o desemprego no setor, fez com que as expectativas de evolução da economia brasileira fossem abaladas, porém o PIB fechou com crescimento de 5,1% em 2008 na comparação com o ano imediatamente anterior, segundo o IBGE (2018).

Figura 13 – Evolução da produção industrial no Brasil em 2008

Fonte: IBGE (2018).

Como forma de minimizar os impactos dessa crise na economia brasileira, o governo tomou medidas de expansão da liquidez, entre as quais Lima e Deus (2013) destacam que:

[...] houve maior disponibilidade de recursos de empréstimos para agentes financeiros, empresas exportadoras e construtoras e envolveu, principalmente, a flexibilização do redesconto, a redução dos depósitos compulsórios, a expansão do crédito para o agronegócio e a ampliação do financiamento do setor exportador em geral. (p.57-58).

Quanto ao mercado acionário brasileiro, a crise impactou as expectativas das empresas e investidores, algo que refletiu diretamente no IBOVESPA, conforme pode ser observado na Figura 14, em que no segundo semestre de 2008, o índice sofreu uma queda expressiva, recuperando-se de forma tímida a partir de janeiro de 2009.

Figura 14 – Evolução do IBOVESPA entre janeiro de 2007 a janeiro de 2009

Fonte: BM&FBovespa (2018).

3.5 CRISE DA ZONA EURO (2010)

A Crise da Dívida Europeia surgiu inicialmente como desdobramento da Crise Financeira Internacional de 2007-2008, pois como Kindleberger e Aliber (2013) destacam, a rápida expansão do crédito em 2002 financiou tanto a compra de imóveis nos Estados Unidos e outros países, quanto os grandes débitos fiscais na Grécia, Espanha e Portugal. No entanto, para Lourtie (2011), apesar da recessão econômica verificada em 2008, a crise da Zona Euro em 2010 se iniciou particularmente na Grécia, quando o recém-eleito governo grego constatou que o país estava em grave crise orçamentária e admitiu que as estatísticas oficiais nacionais não estavam sendo confiáveis, gerando um grande efeito negativo, sobretudo no mercado financeiro internacional.

Como exposto por Moller e Vital (2013), o temor gerado pela Grécia fez com que os investidores percebessem que o endividamento dos países designados como PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha), era insustentável, o que fez com que os custos da rolagem da dívida aumentassem significativamente, gerando preocupações frente a vulnerabilidade do setor financeiro na Zona Euro.

Desde 2002, como pode ser observado na Tabela 2, os governos destes países vêm apresentando crescente endividamento em relação ao PIB, com um curto período de retração em 2007, até tornar a crescer com o ápice da crise internacional em 2008.

Tabela 2 – Evolução da dívida do governo central dos PIIGS (% do PIB)

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Portugal	54,83	57,18	60,41	65,22	66,96	66,24	69,59	81,00	93,60
Itália	98,71	96,20	95,63	96,90	96,57	93,70	96,65	105,73	108,67
Irlanda	32,28	31,50	29,76	28,86	26,08	26,41	45,03	64,53	89,73
Grécia	101,62	99,39	104,39	108,12	103,84	102,87	108,30	125,68	150,55
Espanha	42,92	39,89	38,53	35,66	32,38	29,50	33,05	45,19	51,03

Fonte: FMI (2018).

Frente a este cenário de endividamento, os países europeus divergiram bastante no que se refere ao desempenho econômico no ano de 2010, sendo destacado que:

Os países do Centro e Norte da zona euro registaram valores de crescimento acima dos dois por cento no segundo trimestre de 2010 (cinco por cento na Finlândia; 4,7 por cento na Eslováquia; 4,4 por cento na Alemanha; 2,8 por cento na Bélgica; 2,4 por cento na Áustria; 2,1 por cento na Holanda). Na periferia⁴, o cenário era bastante diferente, com a Grécia (menos quatro por cento) e a Irlanda (-0,7 por cento) em recessão profunda e a Espanha (0,2 por cento) com um crescimento muito reduzido. Apenas Portugal apresentava indicadores mais saudáveis, mas ainda assim inferiores aos registados noutros países (1,6 por cento) (LOURTIE, 2011, p.63).

Com isso, a preocupação em relação ao euro fez com que a União Europeia divulgasse, no dia 2 de maio de 2010, um plano de resgate de 750 bilhões de euros, sendo parte do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF), em associação ao FMI, o qual, segundo Rattner (2011), não tinha apenas o objetivo de resgatar a Grécia, havendo também a preocupação de contágio para os demais países, sobretudo dos “PIIGS”, como Portugal e Espanha que foram obrigados a fazer apertos fiscais, assim como qualquer outro país dentro da zona que recorresse ao empréstimo.

Por conta desse auxílio econômico, a União Europeia conseguiu impedir o contágio direto dessa crise em outras economias no continente e no mundo, algo que pode ser constatado conforme se analisa a Figura 15, em que a economia mundial passa por um baixo crescimento, em 2008, e retração, em 2009, para um crescimento percentual de 4,3%, em 2010, ficando acima da média dos últimos 10 anos.

Figura 15 – Evolução do PIB mundial, 2000 a 2010

Fonte: Banco Mundial (2018).

Em relação ao Brasil, houve uma continuidade das políticas expansionistas iniciadas, em 2008, com o Tribunal de Contas da União (2011) sinalizando que estas foram maiores, em 2010, do que o ano anterior, o que auxiliou na redução dos impactos da crise europeia no país. No entanto, Moreira (2010) avalia como consequência da crise, abalos na conta de movimento de capitais do exterior com pequenas paradas súbitas no fluxo de capitais para os bancos e empresas brasileiras, ocasionando depreciações no real e queda nas cotações da bolsa de valores em torno do mês de maio a julho, conforme pode ser observado na Figura 16, havendo uma posterior retomada, porém tímida, com alguns pequenos declínios ao decorrer de 2010.

Figura 16 – Pontuação do IBOVESPA durante o ano de 2010

Fonte: BM&FBovespa (2018).

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO

4.1 O MERCADO ACIONÁRIO

Para um adequado desenvolvimento de uma determinada economia, é imprescindível a existência de investimentos, pois como Carvalho et al. (2007) destacam, estes significam um direcionamento de parte do que a sociedade produziu e destinou à acumulação de meios de produção, resultando, assim, em consequente aumento da capacidade produtiva.

No entanto, para que haja este investimento, o investidor precisa possuir dinheiro para materializar suas decisões, destacando-se que:

O investidor pode possuí-lo previamente, isto é, ele pode ter economizado parte de suas rendas passadas ou ter recebido uma herança, ter ganho na loteria etc. Neste caso, investir se resume a transformar esse dinheiro em bens de investimento. Mas é possível que o investidor potencial não tenha recursos para comprar os bens requeridos. As economias capitalistas modernas descobriram um instrumento poderoso de viabilização do investimento: o desenvolvimento e o aprofundamento de relações financeiras entre os agentes econômicos (CARVALHO et al., 2007, p.212).

A partir dessas relações financeiras, as quais um agente requiere recursos a outro, mediante ao pagamento de uma remuneração ao prestador, ou seja, juros, nasce daí, na ocorrência de grande escala, um sistema financeiro, o qual é definido como um “conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores na economia.” (CVM, 2014, p.30).

Ao longo do processo de aprimoração desse modelo tradicional, desenvolveram-se uma série de novos ativos financeiros com características distintas entre si, que segundo a CVM (2014) resultaram na segmentação do sistema financeiro em quatro mercados, conforme observa-se na Figura 17, sendo estes: (i) Mercado de crédito; (ii) Mercado monetário; (iii) Mercado de câmbio; e (iv) Mercado de capitais.

Figura 17 – Segmentação do mercado financeiro

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (2014).

No mercado de crédito, a Comissão de Valores Mobiliários destaca que:

[...] as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam às famílias ou empresas, sendo remuneradas pela diferença entre seu custo de captação e o que cobram dos tomadores. Essa diferença é conhecida como spread (CVM., 2014, p.32).

Dessa forma, é possível observar que as instituições que compõem o mercado de crédito têm como principal atividade, a intermediação financeira, a qual resulta, segundo Carvalho et al. (2007), em obrigações, em que os contratos tendem a ser feitos de modo a satisfazer ambas as partes, no que se refere a juros, prazos e garantias.

Referente ao mercado monetário, a CVM (2014) destaca que neste sistema, as transações de recursos estão restritas ao curtíssimo prazo, em geral de apenas um dia, sendo utilizado principalmente para controle de liquidez da economia nacional pelo Banco Central, através da condução de políticas monetárias.

Diferentemente dos anteriores, a CVM (2014) destaca que no mercado de câmbio, o objeto de negócio são as trocas de moedas estrangeiras por nacionais, participando deste sistema, os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, efetuando pagamentos ou obtendo recebimentos de outros países.

Enquanto os mercados monetário e de câmbio são bem delineados, o mercado de capitais apresenta um maior nível de complexidade, pois as

transações realizadas nele, podem suscitar dúvidas quanto a natureza destas operações.

Visto isso, a CVM (2014) destaca que, o que diferencia os mercados de crédito e de capitais, é que no primeiro as instituições financeiras captam os recursos dos poupadores e emprestam aos tomadores, assumindo assim, os riscos da operação de forma completa. Enquanto no segundo, os agentes superavitários emprestam esses recursos diretamente aos deficitários, delimitando o papel de intermediação para as entidades financeiras, algo que pode ser esquematizado conforme Figura 18.

Figura 18 – Comparação entre o mercado de crédito e o mercado de capitais

Fonte: Adaptado da Comissão de Valores Mobiliários (2014).

Em resumo, como a CVM (2014) destaca, os investidores ao emprestarem seus recursos para uma determinada companhia, adquirem títulos, denominados de valores mobiliários, podendo ser estabelecidos como uma relação de crédito entre as partes, poupadoras e tomadoras, como no caso das debêntures, ou podem se referir a títulos de patrimônio, em que os investidores passam a ser também sócios da empresa, o que se caracteriza como ações.

A partir disso, é importante ressaltar que o mercado de capitais, se divide entre primário e secundário, em que:

Mercados primários referem-se à colocação inicial de um título, isto é, à sua primeira operação de compra. Mercados secundários, por sua vez, são aqueles criados para permitir a negociação contínua de papéis emitidos no passado, isto é, para operações de compra e venda posteriores à primeira colocação (CARVALHO et al., 2007, p.216).

Ou seja, enquanto nos mercados primários, ocorrem as negociações de uma nova emissão entre a companhia e os investidores, nos secundários, estes papéis emitidos podem ser negociados com os demais agentes, oferecendo maior liquidez para estes títulos.

Dentro dos mercados secundários, existe o *Open Market*, que segundo Carvalho et al. (2007), ocorre através das transações de títulos públicos federais obtidos por meio de leilões operados pelo Banco Central e a Bolsa de Valores, oficializada no Brasil pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), constituindo o mercado acionário, em que são negociadas as ações e tem como principal função:

[...] organizar, manter, controlar e garantir ambientes ou sistemas propícios para o encontro de ofertas e a realização de negócios com formação eficiente de preços, transparência e divulgação de informações e segurança na compensação e liquidação dos negócios (CVM, 2014, p.230).

Visto as distinções apresentadas acima, Carvalho et al. (2007) destacam que a informação é de grande importância para o mercado financeiro, sobretudo os mercados secundários, pois a natureza e a disponibilidade desta recai tanto sobre a aceitação dos riscos, quanto nas formas de remuneração das diversas instituições financeiras.

4.2 HIPÓTESE DA EFICIÊNCIA DE MERCADO (HEM)

Diante do que foi descrito anteriormente sobre as crises financeiras internacionais e o mercado acionário, este trabalho relaciona-se com estudos popularizados por Eugene Fama (1970) e a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM), que descreve o preço dos títulos como reflexo de toda informação disponível, seja ela pública ou privada, pressupondo que as mudanças nestes preços têm origem em processos aleatórios, ou seja, são independentes,

inviabilizando dessa forma, o caminho para lucros anormais contínuos acima do mercado, vista a antecipação dos valores pelos agentes.

A HEM tem origem em estudos do início do século XX, através da teoria da especulação de Bachelier (1900) que deu origem a *Random Walk Theory* ou “Passeio Aleatório”, em que o preço das ações são independentes umas das outras, dessa forma o movimento ou tendência do valor destas no passado não pode ser utilizado para prever seu movimento futuro, ou seja, os títulos tomam um caminho aleatório e imprevisível.

Segundo Fama (1970), a eficiência de um mercado de capitais é dada através de três condições: (i) a inexistência de custos de transações em títulos negociáveis; (ii) disponibilização ampla das informações para quaisquer que sejam os participantes do mercado; e (iii) concordância dos participantes sobre os efeitos que as informações tem sobre o preço atual e a distribuição futura do preços das ações. Porém, é exposto por Santos (2009), que tais condições são suficientes, mas não são necessárias, pois, observando o mercado financeiro real, pode não se verificar, por exemplo, um mercado de capitais sem custos de transações para todos os agentes. No entanto, não há impedimento de que o mercado possa ser eficiente, se um determinado número parcial de investidores tenha acesso imediato a informação.

Frente a isto, Fama (1970) classificou a eficiência do mercado de capitais em três formas: fraca, semiforte e forte, com base nas informações passadas, publicamente disponíveis e em todo o conjunto de informação, seja ela pública ou privada.

Em sua forma fraca, Fama (1970), aponta que nesta se parte do princípio que há uma incorporação completa de todas as informações passadas nos preços futuros, ou seja, baseia-se em informações exclusivamente históricas. Segundo Camargos e Barbosa (2003), os testes utilizados para avaliação desta forma de eficiência são os de: (i) correlação serial; (ii) testes de estratégia de filtro; e (iii) corrida de sinal.

Na sua forma semiforte, Fama (1970) destaca que além das informações históricas, os preços dos títulos refletem também todas as informações públicas disponíveis, que vão desde relatórios e demonstrativos financeiros a variáveis macroeconômicas, com isso, não há como se auferir retornos anormais baseando-

se nessas informações, pois elas são rapidamente incorporadas. Para avaliação desta forma, se faz necessário o uso de testes que avaliem o quão rápido ocorre o ajustamento de preços a partir de uma data em que houveram relevantes informações disponibilizadas, no qual se insere o estudo de eventos proposto por Fama et al. (1969).

Por fim, na sua forma forte, Fama (1970) indica que há uma completa absorção das informações presentes no mercado, sejam elas públicas, privadas ou passadas. No qual desta forma, um investidor ou grupos com acesso a todas essas informações relevantes não conseguiria auferir lucros anormais acima do mercado, pois o ajuste de preços seria instantâneo, no entanto é exposto que este modelo não é um fenômeno prevaiente no mercado, se restringindo ao campo teórico. Para avaliação desta forma, Fama (1991) indica a necessidade de testes com grupos de investidores com ampla posse de informações privadas, tais como fundos de investimento, avaliando e mensurando os retornos anormais em determinados períodos do tempo.

4.3 TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM A HEM

Após sua conceituação e formalização, a HEM foi relacionada por Lucas Jr. (1978) ao conceito de “Expectativas Racionais”, sendo este formulado inicialmente por Muth (1961), no qual assume-se a hipótese de que os agentes econômicos utilizam de toda informação disponível no presente, previsões futuras da economia e aprendizagem contínua com experiências passadas para formar suas expectativas, ou seja, o resultado de diversas situações econômicas, em que se inclui o mercado acionário, está ligado ao que os agentes esperam que aconteça em relação ao futuro, sendo correlacionado posteriormente também com as políticas macroeconômicas.

Diante disso, para melhor compreensão deste conceito de “Expectativas Racionais”, se faz necessária, uma análise do contexto dessa hipótese, que surge como uma crítica as “Expectativas Adaptativas”, as quais segundo Carvalho et al. (2007), compõem o tripé da teoria de Milton Friedman e da escola monetarista, juntamente com as ideias de taxa natural de desemprego e a curva de Phillips.

Em síntese, Carvalho et al. (2007) expõe que neste modelo monetarista, os agentes formam suas expectativas de preços utilizando-se apenas de informações passadas, sendo representada pela equação (1).

$$\dot{P}_t^e = \dot{P}_{t-1} \quad (1)$$

Em que, a expectativa de preços (\dot{P}_t^e) para o período t é exatamente igual à do período anterior (\dot{P}_{t-1}). No entanto, segundo Carvalho et al. (2007), esta fórmula pode assumir uma forma mais geral, na qual os agentes corrigem suas expectativas levando em consideração também, o erro cometido no período anterior, como descrito nas equações (2) e (3), sendo α um parâmetro do quanto é levado em conta a inflação nesse modelo.

$$\dot{P}_t^e = \dot{P}_{t-1}^e + (1 - \alpha)(\dot{P}_{t-1} - \dot{P}_{t-1}^e) \quad (2)$$

$$= (1 - \alpha)\dot{P}_{t-1} + \alpha\dot{P}_{t-1}^e \quad (3)$$

Diante disso, Carvalho et al. (2007) expõem que quando $\alpha = 0$, os agentes levam em conta apenas a inflação anterior para formar suas expectativas, considerando que o parâmetro não pode ser igual a 1, pois neste caso, a expectativa de aumento generalizado de preços seria constante, o que tornaria o modelo muito distante da realidade.

Frente a este modelo de expectativas adaptativas, os teóricos das expectativas racionais fazem uma crítica quanto a suposição da falha monetarista em não satisfazer as condições inerentes a este tipo de teoria, na qual “não é razoável admitir que as pessoas cometam, sistematicamente, os mesmos erros, nem que ignorem informações valiosas quando formam suas crenças” (CAMARGOS, 2011, p.100).

Dessa forma, a primeira crítica ao modelo de expectativas adaptativas, sugere que variáveis econômicas advêm de processos sistemáticos, em que, “valendo-se de toda informação disponível, os agentes, ao longo do tempo, aprendem qual processo gera que variável, e utilizam este conhecimento para formar expectativas sobre aquela variável.” (CAMARGOS, 2011, p.101).

Diante disso, Muth (1961) afirma que em uma hipótese de expectativa racional, no agregado, o preço esperado é preditor imparcial do preço real, conforme equação (4) a seguir, sendo v_t , um ruído aleatório.

$$p_t = p_t^e + v_t \quad (4)$$

Dessa maneira, pode se delinear três características inerentes a hipótese de expectativa racional, quais sejam:

i) as expectativas incorporam todas as informações disponíveis e relevantes ao agente; ii) a formação da expectativa subentende uma visão de mundo, contida no modelo adotado pelo agente (modelo consistente); iii) as expectativas não são, sistematicamente, sobre-estimadas nem subestimadas (expectativa do erro esperado zero). Em particular, a definição da HER subentende que as expectativas dos agentes são consistentes com suas percepções e seu conhecimento acerca do mundo. (CAMARGOS, 2011, p.101).

Partindo dessa hipótese de expectativas racionais, através da introdução de fundamentos microeconômicos na macroeconomia, além de modelos tanto com informações perfeitas, quanto imperfeitas, Lucas Jr. e Sargent (1979) argumentam que, dada a racionalidade dos agentes, estes reagem as mudanças do ambiente econômico constatando com o seu interesse privado e que os impulsos que desencadeiam flutuações nos negócios são principalmente advindos de choques imprevistos.

Trazendo este conceito para a política monetária e sua relação com o nível de desemprego, Carvalho et al. (2007), destacam que neste modelo somente o elemento surpresa traria a eficácia, conforme equação (5), sendo \dot{M}_t a variação do estoque de moeda, ψ um parâmetro positivo, U_{t-1} a taxa de desemprego em momento passado, U_n a taxa de desemprego natural e φ é um elemento desta política conhecido somente pelo governo.

$$\dot{M}_t = \psi(U_{t-1} - U_n) + \varphi \quad (5)$$

No entanto, Plosser (1989) discorda da efetividade de políticas monetárias com elemento surpresa propostas por Lucas e Sargent, restringindo as variações de produto e emprego através da teoria dos ciclos reais de negócios, em que apenas choques de produtividade e mudança tecnológica, ou decorrentes de desastres naturais e instabilidade sociopolíticas, podem promover mudanças bruscas nas variáveis reais, pois o modelo de tomada de decisão dos governantes torna-se comum a todos os agentes, visto a racionalidade destes.

4.4 ESTUDOS ENVOLVENDO A HEM NO BRASIL

No Brasil, foram desenvolvidos diversos trabalhos, objetivando testar a hipótese de eficiência de mercado nas mais diversas ocasiões, envolvendo eventos que vão desde divulgações de informações contábeis a variáveis macroeconômicas, constatando ou não a confirmação da hipótese nestas condições analisadas, conforme é demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Alguns estudos envolvendo a HEM no Brasil

Autor	Período de análise	Objetivo do estudo	Resultado
Contador (1975)	1955 a 1971 (Dados Mensais) 1968 a 1969 (Dados Diários)	Teste da HEM em forma fraca e semiforte, através da análise espectral e co-espectral.	Na análise da série de dados conclui-se a ineficiência do mercado acionário brasileiro nos períodos.
Brito (1978)	1968 a 1976	Teste da HEM em condições de inflação na sua forma fraca.	Não foram encontrados suportes empíricos da hipótese em sua forma fraca no período analisado.
Muniz (1980)	1975 a 1978	Testar HEM na forma fraca através do modelo <i>Random Walk</i> .	Foi verificada a HEM em sua forma fraca, no qual o mercado reagiu de forma rápida a todas informações disponíveis.
Brito (1985)	1980 a 1984	Teste da eficiência informacional na forma fraca no mercado à vista da bolsa de valores do Rio de Janeiro.	Foi constatado que o mercado obteve ganhos de eficiência na formação de preços nos últimos dois anos do período analisado.
Schiehll (1996)	1987 a 1995	Testar a HEM em sua forma semiforte, levando em conta a divulgação de Demonstração financeiras de determinada empresa.	A pesquisa traz como resultado, indicativos de que o mercado acionário brasileiro possui um nível de eficiência informacional semiforte.
Perobelli e Ness Jr. (2000)	1997 a 1998	Testar a HEM em sua forma semiforte, a partir da observação de reações nos preços à divulgação de lucros trimestrais.	O mercado só se mostrou eficiente na forma semiforte em relação ao anúncio de informações de lucros favoráveis.
Perobelli, S.Perobelli e Arbex Ness Jr. (2000)	1997 a 1999	Testar a eficiência informacional do mercado acionário brasileiro em relação a condução da política monetária.	O mercado acionário brasileiro se mostrou eficiente na sua forma semiforte quanto a condução da política econômica.
Firmino, Gama, Bruni e Famá (2003)	2002	Testar o efeito do anúncio da distribuição de dividendos sobre o preço de uma amostra de ações negociadas na BOVESPA, tendo em conta a HEM.	Os resultados obtidos indicaram a inexistência de retornos anormais em torno da data do anúncio dos dividendos, condizendo com a hipótese de eficiência dos mercados.
Terra e Lima (2004)	1995 a 2002	Testar a HEM em sua forma semiforte, a partir da divulgação das informações contidas nas demonstrações financeiras anuais e trimestrais.	Resultados demonstram eficiência do mercado brasileiro em sua forma semiforte.
Camargos e Barbosa (2005)	1994 a 2002	Testar a HEM em sua forma semiforte, a partir do anúncio de fusões e aquisições.	O mercado não se comportou de maneira eficiente na sua forma semiforte no período analisado.
Santos (2009)	1995 a 2007	Testar a eficiência informacional do mercado acionário brasileiro, através do comportamento de curto e longo prazo entre variáveis macroeconômicas.	Resultados evidenciam que o mercado acionário brasileiro não pode ser considerado eficiente, no que diz respeito à divulgação de variáveis macroeconômicas.
Braga (2011)	2010	Testar HEM na sua forma semiforte a partir de eventos de divulgação anual de resultados em determinadas empresas.	Não foi constatada a HEM em sua forma semiforte na situação e período analisado.
Gabriel, Ribeiro e S. Ribeiro (2013)	2012	Verificar se há eficiência informacional na forma semiforte, a partir do comportamento das ações de segmentos de eletrodomésticos, móveis e papéis e celulose frente a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).	O mercado acionário na situação analisada não apresentou resultados condizentes com a HEM na sua forma semiforte.

Fonte: Adaptado de Camargos e Barbosa (2006).

Ao analisar o Quadro 1, é possível observar que a maioria dos testes se referem a forma semiforte de eficiência de mercado, apresentando uma variedade de resultados independentes do período de análise, em que se destaca uma maior favorabilidade a teoria em cenários de demonstrações financeiras e divulgação de lucros e dividendos, no que se refere a condução de políticas econômicas, é vista uma tendência a ineficiência, excetuando-se o intervalo investigado de 1997 a 1999.

Na sua forma fraca, é notável uma melhora dos resultados, que se tornam mais condizentes com a teoria, ao passo em que se avança no período de análise, em que se observa maior favorabilidade a partir aos intervalos posteriores a 1975.

5 METODOLOGIA DO ESTUDO DE EVENTOS

A avaliação da eficiência informacional do mercado acionário brasileiro em sua forma semiforte, torna necessária a utilização da metodologia do estudo de eventos, introduzida por Fama et al. (1969), a qual se avalia a existência de uma reação significativa no mercado financeiro em decorrência da evolução passada das cotações, tomando por base um determinado evento econômico que poderia estar afetando os valores dos títulos.

Os eventos que podem influenciar as expectativas dos investidores em relação ao comportamento futuro das ações podem se originar do controle interno das firmas, como uma divulgação de resultados, ou pode advir de forma exógena, como em um anúncio de uma nova legislação ou um impacto de crises no exterior.

De acordo com Mackinlay (1997), na metodologia do estudo de eventos, inicialmente, se faz necessário que seja definido um retorno normal, sendo este o retorno esperado sem a influência do evento em questão, ou seja, deve ser observado de forma anterior ao evento analisado, com isso compara-se aos retornos de comportamento anormal em períodos que mantenham proximidade ao fenômeno responsável pelo impacto.

Mackinlay (1997) segmenta o estudo de eventos em etapas distintas, sendo estas descritas na Figura 19.

Figura 19 – Etapas do estudo de eventos

Fonte: Adaptado de Mackinlay (1997)

5.1. DEFINIÇÃO DO EVENTO

Segundo Mackinlay (1997), o ponto inicial para a metodologia, é definir o evento de interesse, identificando uma data específica dentro da janela de eventos examinada, que não pode ser longa demais, pois poderia capturar alterações não ligadas à ocorrência em questão, nem tampouco curta demais, pois restringiria demasiadamente a captura de informações essenciais anteriores ou posteriores ao fenômeno.

Diante disso, as janelas de eventos definidas, ocorrem 20 dias anteriores e posteriores as respectivas datas dos estouros ou ápices das principais crises econômicas e financeiras internacionais entre os anos de 1994 a 2010, visto a proposição do trabalho de testas a Hipótese de Eficiência de Mercado nestes cenários, sendo estes:

- a) A crise econômica do México de 1994, sendo a data do evento 20 de dezembro de 1994, frente a ampliação da banda cambial em 15,3% pelo Ministério da Fazenda do México;
- b) A crise financeira asiática de 1997, sendo a data definida 23 de outubro de 1997 com a queda da bolsa de valores de Hong Kong;
- c) A moratória russa de 1998 decretada em 17 de agosto de 1998;
- d) Crise econômica de 2007-2008, sendo a data estipulada 15 de setembro de 2008, na qual houve a quebra do banco de investimentos *Lehman Brothers*;
- e) Crise da Zona Euro, frente ao plano de resgate da União Europeia em 2 de maio de 2010.

5.2. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Após definir as janelas dos eventos de interesse, se faz necessária a determinação de critérios para inclusão de dados de uma ou mais empresas, pois, segundo Mackinlay (1997), pode haver algumas restrições impostas por determinadas bolsas de valores. No presente estudo, utilizou-se como critério de representação do mercado acionário brasileiro, o Índice Bovespa (IBOVESPA),

pois, como destaca a CVM (2014), este indicador mede o desempenho médio das cotações de empresas com maior representatividade no mercado acionário brasileiro, compondo assim uma carteira teórica de ativos, procurando refletir não só as variações dos preços no decorrer do tempo, como também avaliar o impacto que a distribuição de proventos pelas companhias emissoras teriam no retorno desse indicador.

Para o cálculo dos retornos utilizando as cotações do IBOVESPA, optou-se por utilizar o “Log retorno”, pois, como expõe Tsay (2002, p.15), as propriedades estatísticas deste método são mais tratáveis, além de possibilitar a obtenção dos retornos acumulados através de somas simples entre os valores.

A fórmula do “Log retorno” é expressa pela equação (6):

$$\text{Log retorno} = \text{Ln}\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad (6)$$

A qual, Ln expressa o logaritmo natural de P_t que é o valor ou índice da ação ou grupo destas na data em questão e P_{t-1} representa o mesmo no dia útil anterior.

5.3. RETORNOS NORMAIS E ANORMAIS

Segundo Mackinlay (1997), para observação do comportamento dos retornos frente ao evento em questão, é necessária a definição de um retorno normal, que pode ser obtido caso o evento não tivesse ocorrido. Visto isso, foram selecionados períodos anteriores as crises analisadas, considerando como retorno normal a média dos retornos auferidos através das cotações do IBOVESPA durante o intervalo de tempo de um ano. Na crise econômica do México de 1994, o período assumido compreende do dia 19 de agosto de 1993 a 19 de agosto de 1994, enquanto a crise financeira asiática de 1997 e a moratória russa de 1998 compreendem um período em comum por conta da proximidade e correlação entre estas, assumindo assim o intervalo entre 3 de junho de 1996 a 2 de junho 1997. No que se refere a crise econômica de 2007-2008 e a crise da zona euro, estipulou-se na primeira, a média dos retornos entre 3 de julho de 2006 a 2 de julho de 2007, enquanto na segunda entre 2 de janeiro de 2009 a 30 de dezembro de 2009.

Para Mackinlay (1997), o retorno anormal pode ser observado fazendo a subtração entre o retorno na janela do evento e o retorno normal calculado, podendo este ser obtido através de quatro principais métodos expostos por Brown e Warner (1985):

- a) Retorno bruto que é o simples retorno aritmético observado na data em questão;
- b) Retornos Ajustados à Média, que assume o retorno médio como uma constante;
- c) Retornos Ajustados ao Mercado, no qual calcula-se os retornos anormais através da diferença entre o seu retorno e a carteira de mercado; e
- d) Modelo de Mercado, que faz uma relação entre os retornos de determinada ação e os retornos de algum portfólio de mercado.

A partir dos métodos evidenciados por Brown e Warner (1985), este trabalho fez uso do modelo de retornos ajustados à média, pois além de fornecer mais precisão e complexidade que um simples retorno aritmético, como foi exposto anteriormente, a análise parte de um indicador representativo do mercado acionário brasileiro, o IBOVESPA, tornando desnecessário, dessa forma, a metodologia de retornos ajustados ao mercado e o modelo de mercado.

Conforme descrito anteriormente por Brown e Warner (1985), o método de retornos ajustados a média assume o retorno médio de determinada ação como uma constante ao longo do tempo, fazendo com que o retorno anormal seja obtido em cada observação através da equação (7):

$$A_{i,t} = R_{i,t} - \bar{R}_t \quad (7)$$

Em que, $A_{i,t}$ significa retornos anormais ou em excesso, $R_{i,t}$ é o retorno da ação em um determinado período e \bar{R}_t representa a média aritmética simples dos retornos de uma determinada ação ou um grupo destas em um período passado ao evento, ou seja o retorno normal.

5.4. REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVA

Como exposto por Mackinlay (1997), se faz necessária a construção de um modelo para estimar os retornos normais e dessa forma proceder aos testes estatísticos. Como foi evidenciado na seção anterior, o método utilizado foi o de retornos ajustados a média, o qual assume-se o retorno normal como uma média aritmética simples dentro de um período passado ao evento, os quais também foram salientados previamente através dos retornos auferidos nas cotações do IBOVESPA dentro de um período de aproximadamente um ano, obedecendo o procedimento de serem sempre anteriores aos eventos do estudo.

5.5. PROCEDIMENTO DE TESTE

Com a estimação do modelo de performance normal, os retornos anormais já podem ser calculados e se deve proceder para os testes. Para este procedimento, foi decidida a utilização do teste estatístico T de Student, pois como exposto por Larson e Farber (2010), este é recomendado para média populacional em casos que a população for normal ou aproximadamente normal. Como demonstrado na equação (8).

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (8)$$

No qual, \bar{X} significa a média da amostra, μ é um valor fixo utilizado para comparação com a média da amostra, s o desvio padrão amostral e n se refere ao tamanho da amostra. Para adaptação da fórmula ao contexto do estudo de eventos, assume-se que o teste é obtido por meio da razão entre o retorno anormal (AR) e o erro padrão ($\frac{s}{\sqrt{n}}$), conforme demonstrado na equação (9).

$$t = \frac{AR}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (9)$$

Como forma de realizar uma avaliação mais acurada, torna-se necessária também a mensuração do teste t de student a partir de retornos anormais acumulados, que de acordo com Mackinlay (1997), o cálculo deste é feito por um

somatório simples e cumulativo dos retornos anormais passados. Diante disso, a nova adaptação do teste fica de acordo com a equação (10):

$$t = \frac{CAR_{i,t}}{\frac{\sigma_{CAR_{i,t}}}{\sqrt{n}}} \quad (10)$$

Sendo $CAR_{i,t}$, os retornos anormais acumulados no dia t, enquanto $\sigma_{CAR_{i,t}}$ se refere ao desvio padrão destes.

Para avaliar os resultados do teste t, o nível de significância selecionado foi de 5% ($\alpha = 0,05$), sendo estabelecida as seguintes hipóteses:

- a) H_0 (Hipótese nula, $>0,05$): O mercado acionário brasileiro se comporta na forma semiforte de eficiência informacional diante de estouros ou ápices de crises financeiras e econômicas internacionais;
- b) H_a (Hipótese alternativa, $\leq 0,05$): O mercado acionário brasileiro não se comporta de forma semiforte diante de estouros ou ápices de crises financeiras e econômicas internacionais.

Para auxiliar nos cálculos, organizar os dados e confeccionar os gráficos, foi utilizado o software Microsoft Excel®.

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a realização dos testes estatísticos, foi possível fazer uma análise da eficiência informacional do mercado acionário brasileiro para cada crise do período de estudo, verificando a adequação destas as hipóteses propostas no capítulo anterior.

Através da análise dos retornos anormais acumulados do IBOVESPA, verificou-se que a partir da data de estouro ou ápice de uma crise financeira ou econômica, há um evidente aumento na tendência de acúmulo negativo destes, apesar de altas ocasionais, conforme demonstra a Figura 20.

Figura 20 – Evolução dos retornos anormais acumulados nas janelas de eventos

Fonte: Elaboração própria (2018).

Analisando de forma individual, os testes t realizados no período da janela de eventos selecionado para representação do comportamento do IBOVESPA frente a crise econômica do México, demonstraram diversos resultados significantes não só posteriores, como também anteriores a data zero, devido ao ano de 1994 coincidir com diversas reformas que impactaram diretamente o ambiente econômico brasileiro, a qual se destaca o Plano Real, gerando dessa forma uma dificuldade em isolar os efeitos relacionados a instabilidade advinda do exterior, conforme demonstrado na Figura 21.

Figura 21 – Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise econômica do México

Fonte: Elaboração própria (2018).

Diferentemente da anterior, a crise financeira asiática de 1997 apresentou poucos resultados significativos anteriores a data do evento e muitos posteriormente, o que sinaliza uma rejeição da hipótese nula (H_0) de que o mercado seria eficiente na sua forma semiforte diante do ápice desta instabilidade, conforme demonstrado na Figura 22.

Figura 22 – Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise financeira asiática

Fonte: Elaboração própria (2018).

Procedendo a próxima crise, por ser um desdobramento da anterior, havendo relações também com a de 1994, além da sua proximidade de linha temporal, os resultados dos testes diários frente a moratória russa, ilustrado na Figura 23, destacaram-se não significativos no início da janela e em torno da data zero, o que pode indicar uma certa antecipação das informações, no entanto, ao

decorrer do período, as incertezas frente ao contexto internacional, como tratados anteriormente, levaram a observações muito significativas que permitem a rejeição da hipótese nula, corroborada pela análise do teste t nos retornos anormais acumulados.

Figura 23 – Resultados diários do Teste t na janela de eventos da moratória russa

Fonte: Elaboração própria (2018).

Em seguida, a crise econômica de 2007-2008 foi marcada pela incerteza dos agentes frente as medidas de contenção que seriam tomadas, algo que estimulou o mercado acionário brasileiro a demonstrar retornos anormais significativos antes da data zero, que é marcada pela quebra do banco de investimentos *Lehman Brothers* em 15 de setembro de 2008, no entanto, é demonstrado conforme a Figura 24, que após o ápice houveram uma série de significantes retornos, que apoiada na análise do acumulado sinalizou uma rejeição da hipótese nula, demonstrando uma ineficiência informacional em sua forma semiforte para com o evento em questão, em que as informações não foram refletidas e antecipadas em sua totalidade no tempo hábil que caracteriza a hipótese.

Figura 24 – Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise 2007-2008

Fonte: Elaboração própria (2018).

Diferente das crises anteriores, as quais tinham estouros e ápices bem definidos, a crise da Zona Euro é caracterizada, como dito anteriormente, por inicialmente ser um desdobramento da crise econômica de 2007-2008, assumindo subsequentemente características próprias, sobretudo por preocupações frente as fragilidades do setor financeiro na União Europeia (UE). Visto isso, é notável a presença de uma dispersão de significativos resultados diários do teste t, conforme Figura 25, no entanto é visível que após a data zero, evidenciada pelo plano de resgate do FMI e da UE, os retornos anormais se deram com alta significância, considerando o nível de 5% proposto, sendo corroborado com a análise do acumulado, permitindo dessa forma a rejeição da hipótese nula.

Figura 25 – Resultados diários do Teste t na janela de eventos da crise da Zona Euro

Fonte: Elaboração própria (2018).

Mesmo diante de uma sequência de crises internacionais que impuseram uma série de retornos anormais e grandes quedas, o mercado acionário brasileiro se mostrou promissor no período analisado, representando rápidas recuperações e um crescimento dos retornos, segundo dados recolhidos do IBOVESPA, de 521,81% acumulado dentro do período analisado, entre 1994 e 2010, conforme demonstrado na Figura 26.

Figura 26 – Evolução da pontuação diária do IBOVESPA entre 1994 a 2010

Fonte: IPEADATA e BM&FBovespa (2018).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo monográfico procurou testar a hipótese da eficiência informacional do mercado acionário brasileiro em sua forma semiforte diante de estouros ou ápices de crises internacionais, concluindo diante destes testes estatísticos apresentados anteriormente, uma ineficiência frente aos eventos analisados. No entanto, apesar do resultado contradizer, em parte, a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM), a sua relação com a teoria das expectativas racionais permite explicá-la diante desta ótica, pois conforme abordado anteriormente, um agente pode usar valores passados e correntes de uma série de variáveis endógenas e exógenas para formar expectativas sobre determinado movimento econômico, porém, o que impacto real nas flutuações nos negócios advêm principalmente de choques imprevistos.

Tendo em vista isso, analisando as datas zeros das janelas de eventos, é possível perceber uma característica em comum entre estas, a presença de choques imprevistos, o que corrobora com a teoria das expectativas racionais, pois, seguindo a ordem cronológica dos cenários de crises financeiras e econômicas internacionais proposta na pesquisa, ao explorar primeiramente o dia 20 de dezembro de 1994, considerando este o estouro da crise mexicana, com a ampliação da banda cambial em 15,3% pelo Ministério da Fazenda do México, as expectativas econômicas do país eram de incerteza, sobretudo por conta da instabilidade política explicitada anteriormente neste estudo, o que culminou na perspectiva negativa sobre os demais países emergentes, evidenciando dessa forma, a indefinição transitória dos rumos do ambiente econômico.

No que se refere a data zero da crise financeira asiática, definida para 23 de outubro de 1997 com a significativa queda da bolsa de valores de Hong Kong, o elemento surpresa se deu com as medidas tomadas pela autoridade monetária de Hong Kong frente aos ataques especulativos a sua moeda, pois como exposto ao decorrer do Capítulo 3, o sistema financeiro desta região administrativa da China possui um elevado patamar de estabilidade, fazendo com que, qualquer movimentação econômica fora do previsto, gere temor de contágio.

No que diz respeito a crise econômica de 2007-2008, a data zero definida como o ápice que culminou na falência do banco de investimentos *Lehman Brothers*, é algo tido como inesperado, podendo ser caracterizado assim como um choque imprevisto, pois naquele momento havia uma grande indecisão sobre o oferecimento de socorro as grandes instituições financeiras, sendo este componente incerto proveniente das diversas reuniões inconclusivas dos representantes do sistema financeiro norte-americano, que geravam expectativas baseadas em informações imperfeitas, algo que é prejudicial ao mercado, sobretudo o de capitais, o qual este elemento é definidor.

Por fim, a crise da Zona Euro, como dito ao decorrer do Capítulo 3, se deu por sucessivos choques que ameaçaram o setor financeiro europeu, culminando dessa forma no plano de resgate proposto pela União Europeia e FMI no dia 2 de maio de 2010, dia definido como data zero para análise. Apesar da anúncio do pacote, este era tido até então como algo incerto, por conta da relutância de determinados países integrantes, sobretudo da Alemanha, que possui o maior PIB entre os países que compõem a UE, fazendo com que dessa forma, qualquer decisão sem o aval dos alemães fosse vetada.

Diante do que foi exposto ao decorrer deste trabalho, é notável uma relação entre a Hipótese de Eficiência do Mercado (HEM) e a teoria das expectativas racionais, no qual foi possível justificar a ineficiência do mercado acionário brasileiro em relação as crises internacionais, devido à natureza de choques imprevistos nas datas selecionadas para a análise dos retornos anormais nas janelas de eventos. Foi possível evidenciar também, o impacto que as transformações no sistema financeiro internacional e estas instabilidades causam, tanto na economia real, como na financeira.

Apesar do resultado constatar esta ineficiência, sendo consistente com determinados trabalhos mencionados no Quadro 1, isto não exclui a possibilidade de eficiência para esta mesma forma semiforte em outros cenários, pois, conforme demonstrado na metodologia do estudo de eventos, a análise pode partir de qualquer situação que haja uma certa confiança de correlação com os preços dos títulos, como por exemplo, uma demonstração financeira de determinada empresa, uma mudança regulatória ou até mesmo, uma alteração na taxa cambial ou de juros.

Outro importante ponto, é o nível de desagregação, pois apesar que, nesta presente monografia, se ter optado por testar a hipótese utilizando um indicador que representa o mercado de ações brasileiro (IBOVESPA), nada impede, de forma metodológica, a utilização de dados desagregados, podendo utilizar agregados menores de índices de ações que constituem determinado setor da economia, como também é possível avaliar de forma mais isolada, o comportamento histórico do preço dos títulos de apenas uma determinada empresa.

Por fim, é recomendável que se utilize também outras metodologias para testar as hipóteses, empregando testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, sendo aconselhável além disso, a avaliação da eficiência de mercado na forma fraca, tanto na análise do mercado acionário agregado, utilizando o IBOVESPA, quanto em índices desagregados, para isso aplicam-se métodos de avaliação da velocidade de reflexão dos preços, tais como, a estratégia de filtro e a corrida de sinal.

Concluindo, é notável, que a avaliação das formas de eficiência do mercado acionário brasileiro frente aos mais diversos cenários, tem grande importância para balizar uma análise mais incisiva, de como os preços dos títulos se comportam dentro de um crescente nível de integração econômica e financeira, seja a nível nacional, quanto internacional.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Paulo Roberto de. **A crise econômica internacional e seu impacto no Brasil**. 2009. Disponível em: <<https://www.institutomillennium.org.br/artigos/a-crise-economica-internacional-e-seu-impacto-no-brasil/>>. Acesso em: 13 set. 2018.

BM&FBOVESPA, dados. Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm>. Acesso em: 01 agosto 2018 .

BACHELIER, Louis. Théorie de la spéculation. **Annales Scientifiques de L'École Normale Supérieure**, Paris, v. 17, n. 3, p.21-86, mar. 1900. Disponível em: <http://archive.numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf/>. Acesso em: 5 set. 2018.

BANCO MUNDIAL, dados. Disponível em: < <https://data.worldbank.org/> >. Acesso em: 01 agosto 2018 .

BARBOSA, Alexandre de Freitas. **O Mundo Globalizado: Política, Sociedade e Economia**. 1. ed. Brasil: Contexto, 2001. 144 p.

BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Analisando a Crise do Subprime. **Revista do Bndes**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 30, p.129-159, dez. 2008. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/8344/1/RB%2030%20Analisando%20a%20Crise%20do%20Subprime_P_BD.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

BRAGA, José Alfredo Machado. **Divulgação de informações anuais e eficiência informacional semiforte no mercado brasileiro**. 2011. 66 f. Monografia (Especialização) - Curso de Administração, Departamento de Administração, Unb, Brasília, 2011. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/2018>>. Acesso em: 25 maio 2018.

BROWN, Stephen J.; WARNER, Jerold B.. Using daily stock returns. **Journal Of Financial Economics**, [s.l.], v. 14, n. 1, p.3-31, mar. 1985. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X8590042X>>. Acesso em: 10 jul. 2018.

BRUNI, A. L., FIRMINO, Adilson, GAMA, Alex, FAMÁ, Rubens. **O Anúncio Da Distribuição De Dividendos E Seu Efeito Sobre Os Preços Das Ações: Um Estudo Empírico No Brasil**. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,1., 2003, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 2003. p.1 - 20 Disponível em:

<http://www.infiniataweb.com.br/albruni/artigos/a0307_CongUSPCont_dividendos.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018.

CAMARGOS, Luiz Rogério de. Leigos, expertos e formação de expectativa. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 31, n. 1, p.98-117, mar. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572011000100005>. Acesso em: 22 nov. 2018.

CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco Vidal. Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real: um estudo de eventos dos anúncios de fusões e aquisições. **Revista de Administração Usp**, São Paulo, p.67-83, 2006. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rausp/article/view/44373/47993>>. Acesso em: 25 maio 2018.

CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco Vidal. Teoria e evidência da eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro. **Caderno de Pesquisas em Administração**, São Paulo, v. 10, n. 1, p.41-55, abr. 2003. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/238751548_TEORIA_E_EVIDENCIA_DA_EFICIENCIA_INFORMACIONAL_DO_MERCADO_DE_CAPITAIS_BRASILEIRO>. Acesso em: 15 jun. 2018.

CANSINO, Cesar. Duas eleições presidenciais no México: 1988 e 1994. **Opinião Pública**, Campinas, v. 3, n. 2, p.110-128, ago. 1995. Disponível em: <https://www.cesop.unicamp.br/vw/1IE*PMDM_MDA_82aa0_/v3n2a02.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.

CANUTO, Otaviano. A crise asiática e seus desdobramentos. **Econômica**, [s. L.], v. 2, n. 4, p.25-60, dez. 2000. Disponível em: <http://www.proppi.uff.br/revistaeconomica/sites/default/files/V.2_N.2_Otaviano_Canuto.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2018.

CARVALHO, Fernando J. Cardim de et al. **Economia monetária e financeira**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 408 p.

CARVALHO, Luciano Ferreira; MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes; RIBEIRO, Karem Cristina de Sousa. Reação dos preços das ações de companhias que compõem o IGC à divulgação das ITRs e IANs. In: **Xv Congresso Brasileiro de Custos**, Curitiba, v. 1, n. 1, p.1-15, nov. 2008. Disponível em: <<http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/227/0>>. Acesso em: 10 out. 2018.

CHIODO, Abigail J.; OWYANG, Michael T.. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998. **Review**, [s.l.], v. 84, n. 6, p.7-18, dez. 2002. Disponível em: <<https://research.stlouisfed.org/publications/review/2002/11/01/a-case-study-of-a-currency-crisis-the-russian-default-of-1998>>. Acesso em: 10 set. 2018.

CINTRA, Marcos Antônio Macedo; MARTINS, Aline Regina Alves. **As transformações no sistema monetário internacional**. 1. ed. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013. 389 p. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20668>. Acesso em: 24 jul. 2018.

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Sistema Financeiro Nacional. **Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro**. 3. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2014. cap. 1, p. 36-36. Disponível em: <<http://www.investidor.gov.br/publicacao/LivroTOP.html>>. Acesso em: 27 set. 2018.

DATHEIN, Ricardo. De Bretton Woods à Globalização Financeira: Evolução, Crise e Perspectivas do Sistema Monetário Internacional. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 1., 2002 Curitiba. Anais... Curitiba, 2002. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/fce/wp-content/uploads/2017/02/TD05_2003_dathein.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2018.

DIAS, Rogers de Oliveira. **Testando a Eficiência do Mercado Acionário Brasileiro**: Os Preços do Índice Bovespa Seguem um Passeio Aleatório?. 2017. 27 p. Monografia (Bacharel em Ciências Contábeis)- Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão Pública, Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/19561>>. Acesso em: 24 ago. 2018.

EICHENGREEN, Barry. **Globalizing capital**. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2008. 265 p.

FAMA, Eugene F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. **The Journal Of Finance**, Nova York, v. 25, n. 2, p.383-417, maio 1970. Disponível em: <<http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2018.

FAMA, Eugene F.. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. **The Journal Of Finance**, [s.l.], v. 25, n. 2, p.383-417, dez. 1969. Disponível em: <<http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf>>. Acesso em: 1 ago. 2018.

FAMA, Eugene F.. Efficient Capital Markets: II. **The Journal Of Finance**, [s.l.], v. 46, n. 5, p.1575-1617, dez. 1991. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x>>. Acesso em: 15 ago. 2018.

FAMA, Eugene F. et al. The Adjustment of Stock Prices to New Information. **International Economic Review**, [s.l.], v. 10, n. 1, p.1-28, fev. 1969. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=321524>. Acesso em: 10 ago. 2018.

FDIC, dados. Disponível em: <<https://www.fdic.gov/bank/statistical/>>. Acesso em: 01 agosto 2018 .

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS, dados. Disponível em: <<https://fred.stlouisfed.org/>>. Acesso em: 01 agosto 2018 .

FERREIRA, Felipe Natan Freitas. **Teste de eficiência do mercado em sua forma semiforte**: um estudo de eventos da divulgação de elevados payouts de companhias listadas na bm&f bovespa. 2015. 54 p. Monografia (Bacharelado em Administração)- Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/11898>>. Acesso em: 30 ago. 2018.

FMI, dados. Disponível em: <<https://www.imf.org/en/Data>>. Acesso em: 01 agosto 2018 .

FRIEDEN, Jeffry A. **Capitalismo global**: História econômica e política do século XX. [S.l.]: Zahar, 2008. 572 p. Disponível em: <<http://lelivros.love/book/download-capitalismo-global-jeffry-a-frieden-em-epub-mobi-e-pdf/>>. Acesso em: 05 nov. 2018.

GABRIEL, Fernanda Sousa; RIBEIRO, Rafael Borges; RIBEIRO, Kárem Cristina de Sousa. Hipóteses de mercado eficiente: um estudo de eventos a partir da redução do ipi. **Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade**, Salvador, v. 3, p.36-52, 2013. Disponível em: <<http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/95/199>>. Acesso em: 25 maio 2018.

GAZIER, Bernard. **A Crise De 1929**. 1. ed. Porto Alegre: L&PM Editores, 2013. 66 p. Disponível em: <<http://lelivros.love/book/download-a-crise-de-1929-bernard-gazier-em-epub-mobi-e-pdf/>>. Acesso em: 05 set. 2018.

GIAMBIAGI et al. **Economia Brasileira Contemporânea**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011,272 p.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200 p.

GILBERT, Milton. **The gold-dollar system**: Conditions of equilibrium and the price of gold. Princeton: Princeton University, 1968. 60 p. Disponível em: <https://www.princeton.edu/~ies/IES_Essays/E70.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2018.

IBGE, dados. Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br>>. Acesso em: 01 agosto 2018 .

IEDI (São Paulo). **Entendendo a Crise Subprime e suas Repercussões na Economia Mundial**: 1ª Parte. 2008. Disponível em: <https://iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_300_entendendo_a_crise_subprime_e_suas_repercussoes_na_economia_mundial_1_parte.html>. Acesso em: 16 jun. 2018.

KINDLEBERGER, Charles P.; ALIBER, Robert Z. **Manias, pânico e crises**: Uma história das crises financeiras. 6. ed. [S.l.]: Saraiva, 2013. 386 p. Disponível em: <<http://lelivros.love/book/download-manual-de-filosofia-politica-charles-p-kindleberger-em-epub-mobi-e-pdf/>>. Acesso em: 15 ago. 2018.

LACERDA, Antônio Corrêa de et al. **Economia Brasileira**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 424 p.

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. **Estatística Aplicada**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 527 p.

LIMA, Thaís Damasceno; DEUS, Larissa Naves. A crise de 2008 e seus efeitos na economia brasileira. **Cadernos de Economia**, Chapecó, v. 17, n. 32, p.52-65, jun. 2013. Disponível em: <<https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rce/article/viewFile/1651/922>>. Acesso em: 13 nov. 2018.

LOURTIE, Pedro. Portugal no contexto da crise do euro. **Relações Internacionais**, Lisboa , n. 32, p. 061-105, dez. 2011 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992011000400005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 17 ago. 2018.

LUCAS JR., Robert E.. Asset Prices in an Exchange Economy. **Econometrica**, [s.l.], v. 46, n. 6, p.1429-1445, nov. 1978. Disponível em: <<http://www.its.caltech.edu/~pbs/expfinance/Readings/Lucas1978.pdf>>. Acesso em: 1 ago. 2018.

LUCAS JR., Robert E.; SARGENT, Thomas J. After Keynesian Macroeconomics. **Federal Reserve Bank Of Minneapolis**, Minneapolis, v. 3, n. 2, p.1-16, abr. 1979. Disponível em: <<https://www.minneapolisfed.org/research/qr/qr321.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2018.

MACKINLAY, A.. Event Studies in Economic and Finance. **Journal of Economic Literature**, v. XXXV, p. 13-39, março 1997.

MAIA, Andressa da Silva. **A crise grega e seu impacto no mercado financeiro**. 2015. 37 p. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis)- Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/12482>>. Acesso em: 17 set. 2018.

MALKIEL, Burton G.. The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. **Journal Of Economic Perspectives**, [s.l.], v. 17, n. 1, p.59-82, dez. 2003. Disponível em: <https://eml.berkeley.edu/~craine/EconH195/Fall_14/webpage/Malkiel_Efficient%20Mkts.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2018.

MOLLER, Horst Dieter; VITAL, Tales. Os impactos da crise financeira global 2008/09 e da crise na área de euro desde 2010 sobre a balança comercial brasileira. **Racef**, Ribeirão Preto, v. 4, n. 1, p.1-19, ago. 2013. Disponível em: <<https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef/article/view/49>>. Acesso em: 4 ago. 2018.

MOREIRA, Edison Marques. Um olhar para a crise do PIIGS. **Indicadores Econômicos Fee**, [s.l.], v. 38, n. 2, p.7-16, out. 2010. Disponível em: <<https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/2442>>. Acesso em: 8 ago. 2018.

MOTA, Júlio; LOPES, Luís; ANTUNES, Margarida. A economia global e a crise da dívida soberana na União Europeia: a situação de Portugal e Espanha. **Indicadores Econômicos Fee**, Porto Alegre, v. 38, n. 2, p.83-98, out. 2010. Disponível em: <<https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/2453/2843>>. Acesso em: 05 jun. 2018.

MOURA, Fábio Rodrigues de; SANTOS, Allan Silveira dos; FARIAS, Tácito Augusto. Testes e evidências empíricas da hipótese de eficiência informacional no mercado acionário brasileiro no período de 1997-2009. **Registro Contábil**, [s. L.], v. 2, n. 2, p.67-107, jun. 2011. Disponível em: <<http://www.seer.ufal.br/index.php/registrocontabil/article/view/304/0>>. Acesso em: 10 jun. 2018.

MUTH, John F.. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. **Econometrica**, [s.l.], v. 29, n. 3, p.315-335, jul. 1961. Disponível em: <<https://www.fep.up.pt/docentes/pcosme/S-E-1/Eco-29-3-315.pdf>>. Acesso em: 2 ago. 2018.

PEROBELLI, Fernanda F. Cordeiro; PEROBELLI, Fernando S.; ARBEX, Marcelo Aarestrup. Expectativas racionais e eficiência informacional: análise do mercado acionário brasileiro no período 1997-1999. **Revista de Administração Contemporânea**, [s.l.], v. 4, n. 2, p.7-27, ago. 2000. FapUNIFESP (SciELO).

PLOSSER, Charles I.. Understanding Real Business Cycles. **Journal Of Economic Perspective**, [s. L.], v. 3, n. 3, p.51-77, jun. 1989. Disponível em: <<https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.3.3.51>>. Acesso em: 22 nov. 2018.

RADELET, Steven; SACHS, Jeffrey. The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects. **Harvard Institute For International Development**, [s.l.], v. 1, n. 1, p.1-74, ago. 1998. National Bureau of Economic Research. Disponível em: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.8849&rep=rep1&type=pdf>>. Acesso em: 15 out. 2018.

RATTNER, Henrique. **A Grécia e o futuro da União Européia**. Espaço Acadêmico, São Paulo, v. 11, n. 123, p.122-124, ago. 2011. Disponível em: <<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/14381/7600>>. Acesso em: 15 set. 2018.

SANTOS, Alex Gama Queiroz. **Fatores macroeconômicos e a eficiência informacional no mercado acionário brasileiro**: Uma abordagem por meio de vetores auto-regressivos. 2009. 89 p. Dissertação (Mestre em Economia)- Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/8807/1/Alex%2520Gama%2520Queiroz%2520dos%2520Santosseg.pdf>>. Acesso em: 01 ago. 2018.

SCHIEHLL, Eduardo. **O efeito da divulgação das demonstrações financeiras no mercado de capitais brasileiro** : um estudo sobre a variação no preço das ações. 1996. 114 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Faculdade de Ciências Econômicas, Ufrgs, Porto Alegre, 1996.

SCHIENBEIN, Karl-Heinrich. **O Regime de Câmbio Flexível em Países em Desenvolvimento**: A Experiência do México e do Brasil. 2002. 154 p. Dissertação (Mestre em Economia)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4548>>. Acesso em: 15 set. 2018.

SERRANO, Franklin. Do ouro imóvel ao dólar flexível. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 11, n. 2, p.237-253, dez. 2002. Disponível em: <<http://www.excedente.org/wp-content/uploads/2014/11/03-Serrano.pdf>>. Acesso em: 05 nov. 2018.

SOARES, Rodrigo Oliveira; ROSTAGNO, Luciano Martin; SOARES, Karina Talamini Costa. Estudo de evento: o método e as formas de cálculo do retorno anormal. In: ENANPAD, 27, 2002, Salvador. **Anais...** . Salvador: Anpad, 2002. Disponível em: <<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2002-fin-1440.pdf>>. Acesso em: 25 maio 2018.

SOUZA, Nilson Araújo de. **Economia Internacional Contemporânea: Da Depressão de 1929 ao Colapso Financeiro de 2008**. São Paulo: Atlas, 2009. 262 p.

TERRA, Paulo Renato Soares; LIMA, João Batista Nast de. Governança corporativa e a reação do mercado de capitais à divulgação das informações contábeis. **Revista Contabilidade & Finanças**, [s.l.], v. 17, n. 42, p.35-49, dez. 2006. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772006000300004>. Acesso em: 01 ago. 2018.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2011. 488 p. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2010/index.html. Acesso em: 13 nov. 2018.

TSAY, Ruey S. Financial Time Series and Their Characteristics. In: TSAY, Ruey S. **Analysis of Financial Time Series**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2002. cap. 1, p. 15-15. Disponível em: <http://www.lcs.poli.usp.br/~ablina/livros/Analysis%20of%20financial%20time%20series%20Tsay.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.

VIDAL, Patricia Gonçalves; MARTINS, Israel; GONÇALVES, Paula. Inovação de Empresas e Processos de Fusão: um estudo das empresas de serviços e indústrias. **Revista de Ciências da Administração, Florianópolis**, v. 16, n. 39, p.27-48, 15 ago. 2014. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8077.2014v16n39p27>. Acesso em: 17 ago. 2018.

VILLELA, Helcio Ribeiro de Albuquerque. **Análise do impacto de eventos não sistêmicos sobre o retorno das ações**: um estudo de eventos na indústria têxtil brasileira no período de 2009 a 2014. 2015. 49 p. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis)- Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <http://bdm.unb.br/handle/10483/12488>. Acesso em: 30 ago. 2018.

VISENTINI, Paulo Fagundes; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. **História mundial contemporânea (1776-1991)**. 3ª. ed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. 284 p. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/1005-Manual_do_Candidato_-_Historia_Mundial_Contemporanea_1776-1991.pdf. Acesso em: 06 out. 2018.

APÊNDICE A – Retornos diários e testes da crise econômica do México

Crise econômica do México (1994)							
DATA	Ibovespa	Log Retorno (%)	Retornos Anormais (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
22/11/1994	-20	4.495	0,25%	-1,43%	-2,23	0,01583	Significante
23/11/1994	-19	4.393	-2,29%	-3,98%	-6,18	0,00000	Significante
24/11/1994	-18	4.573	4,02%	2,33%	3,63	0,00040	Significante
25/11/1994	-17	4.399	-3,89%	-5,58%	-8,67	0,00000	Significante
28/11/1994	-16	4.399	0,00%	-1,69%	-2,62	0,00616	Significante
29/11/1994	-15	4.672	6,03%	4,34%	6,74	0,00000	Significante
30/11/1994	-14	4.656	-0,34%	-2,03%	-3,15	0,00153	Significante
01/12/1994	-13	4.652	-0,08%	-1,77%	-2,74	0,00451	Significante
02/12/1994	-12	4.525	-2,77%	-4,45%	-6,92	0,00000	Significante
05/12/1994	-11	4.631	2,31%	0,63%	0,97	0,16851	Não Significante
06/12/1994	-10	4.573	-1,27%	-2,95%	-4,59	0,00002	Significante
07/12/1994	-9	4.597	0,53%	-1,16%	-1,80	0,03932	Significante
08/12/1994	-8	4.769	3,66%	1,98%	3,07	0,00193	Significante
09/12/1994	-7	4.731	-0,79%	-2,47%	-3,84	0,00021	Significante
12/12/1994	-6	4.813	1,71%	0,03%	0,04	0,48364	Não Significante
13/12/1994	-5	4.835	0,46%	-1,23%	-1,91	0,03147	Significante
14/12/1994	-4	4.977	2,89%	1,20%	1,87	0,03473	Significante
15/12/1994	-3	4.843	-2,73%	-4,42%	-6,87	0,00000	Significante
16/12/1994	-2	4.918	1,54%	-0,15%	-0,23	0,40807	Não Significante
19/12/1994	-1	4.923	0,11%	-1,58%	-2,45	0,00929	Significante
20/12/1994	0	4.799	-2,55%	-4,24%	-6,58	0,00000	Significante
21/12/1994	1	4.495	-6,54%	-8,23%	-12,78	0,00000	Significante
22/12/1994	2	4.221	-6,29%	-7,98%	-12,39	0,00000	Significante
23/12/1994	3	4.351	3,04%	1,35%	2,10	0,02117	Significante
26/12/1994	4	4.278	-1,70%	-3,38%	-5,26	0,00000	Significante
27/12/1994	5	4.114	-3,92%	-5,61%	-8,71	0,00000	Significante
28/12/1994	6	4.195	1,96%	0,28%	0,43	0,33486	Não Significante
29/12/1994	7	4.354	3,71%	2,02%	3,14	0,00158	Significante
02/01/1995	8	4.319	-0,80%	-2,49%	-3,87	0,00020	Significante
03/01/1995	9	4.098	-5,25%	-6,94%	-10,78	0,00000	Significante
04/01/1995	10	3.968	-3,23%	-4,91%	-7,63	0,00000	Significante
05/01/1995	11	4.037	1,72%	0,03%	0,05	0,48214	Não Significante
06/01/1995	12	3.827	-5,32%	-7,01%	-10,89	0,00000	Significante
09/01/1995	13	3.628	-5,36%	-7,04%	-10,94	0,00000	Significante
10/01/1995	14	3.270	-10,38%	-12,07%	-18,75	0,00000	Significante
11/01/1995	15	3.499	6,77%	5,08%	7,90	0,00000	Significante
12/01/1995	16	3.841	9,31%	7,62%	11,84	0,00000	Significante
13/01/1995	17	4.104	6,63%	4,94%	7,67	0,00000	Significante
16/01/1995	18	4.056	-1,16%	-2,85%	-4,43	0,00004	Significante
17/01/1995	19	4.210	3,71%	2,02%	3,14	0,00158	Significante
18/01/1995	20	4.079	-3,17%	-4,85%	-7,54	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO			4,07%				

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE B – Retornos diários acumulados e testes da crise econômica do México

Crise econômica do México (1994)					
DATA	Retornos Anormais Acumulados (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
22/11/1994	-20	-1,43%	-0,33	0,37220	Não Significante
23/11/1994	-19	-5,41%	-1,24	0,11122	Não Significante
24/11/1994	-18	-3,08%	-0,70	0,24254	Não Significante
25/11/1994	-17	-8,66%	-1,98	0,02716	Significante
28/11/1994	-16	-10,35%	-2,37	0,01138	Significante
29/11/1994	-15	-6,00%	-1,38	0,08838	Não Significante
30/11/1994	-14	-8,04%	-1,84	0,03659	Significante
01/12/1994	-13	-9,80%	-2,24	0,01519	Significante
02/12/1994	-12	-14,26%	-3,26	0,00113	Significante
05/12/1994	-11	-13,63%	-3,12	0,00167	Significante
06/12/1994	-10	-16,58%	-3,80	0,00024	Significante
07/12/1994	-9	-17,75%	-4,06	0,00011	Significante
08/12/1994	-8	-15,77%	-3,61	0,00042	Significante
09/12/1994	-7	-18,24%	-4,18	0,00008	Significante
12/12/1994	-6	-18,22%	-4,17	0,00008	Significante
13/12/1994	-5	-19,45%	-4,45	0,00003	Significante
14/12/1994	-4	-18,25%	-4,18	0,00008	Significante
15/12/1994	-3	-22,67%	-5,19	0,00000	Significante
16/12/1994	-2	-22,82%	-5,23	0,00000	Significante
19/12/1994	-1	-24,40%	-5,59	0,00000	Significante
20/12/1994	0	-28,64%	6,56	0,00000	Significante
21/12/1994	1	-36,86%	-8,44	0,00000	Significante
22/12/1994	2	-44,84%	-10,27	0,00000	Significante
23/12/1994	3	-43,49%	-9,96	0,00000	Significante
26/12/1994	4	-46,87%	-10,73	0,00000	Significante
27/12/1994	5	-52,48%	-12,02	0,00000	Significante
28/12/1994	6	-52,21%	-11,96	0,00000	Significante
29/12/1994	7	-50,18%	-11,49	0,00000	Significante
02/01/1995	8	-52,67%	-12,06	0,00000	Significante
03/01/1995	9	-59,62%	-13,65	0,00000	Significante
04/01/1995	10	-64,53%	-14,78	0,00000	Significante
05/01/1995	11	-64,50%	-14,77	0,00000	Significante
06/01/1995	12	-71,51%	-16,38	0,00000	Significante
09/01/1995	13	-78,55%	-17,99	0,00000	Significante
10/01/1995	14	-90,62%	-20,75	0,00000	Significante
11/01/1995	15	-85,54%	-19,59	0,00000	Significante
12/01/1995	16	-77,92%	-17,84	0,00000	Significante
13/01/1995	17	-72,97%	-16,71	0,00000	Significante
16/01/1995	18	-75,82%	-17,36	0,00000	Significante
17/01/1995	19	-73,80%	-16,90	0,00000	Significante
18/01/1995	20	-78,66%	-18,01	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO		27,62%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE C – Retornos diários e testes da crise financeira asiática

Crise financeira asiática (1997)							
DATA	Índice de ações	Log Retorno (%)	Retornos Anormais (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
25/09/1997	-20	11.385	-0,86%	-1,13%	-1,45	0,07767	Não Significante
26/09/1997	-19	11.534	1,30%	1,02%	1,31	0,09879	Não Significante
29/09/1997	-18	11.614	0,69%	0,42%	0,53	0,29819	Não Significante
30/09/1997	-17	11.797	1,56%	1,29%	1,64	0,05398	Não Significante
01/10/1997	-16	12.173	3,14%	2,86%	3,66	0,00037	Significante
02/10/1997	-15	12.397	1,82%	1,54%	1,97	0,02802	Significante
03/10/1997	-14	12.541	1,16%	0,88%	1,13	0,13354	Não Significante
06/10/1997	-13	12.688	1,17%	0,89%	1,14	0,13080	Não Significante
07/10/1997	-12	12.481	-1,65%	-1,93%	-2,46	0,00911	Significante
08/10/1997	-11	12.433	-0,39%	-0,66%	-0,85	0,20068	Não Significante
09/10/1997	-10	12.684	2,00%	1,73%	2,21	0,01659	Significante
10/10/1997	-9	12.738	0,42%	0,14%	0,18	0,42718	Não Significante
13/10/1997	-8	12.698	-0,32%	-0,59%	-0,76	0,22601	Não Significante
14/10/1997	-7	12.895	1,55%	1,27%	1,62	0,05636	Não Significante
15/10/1997	-6	12.830	-0,51%	-0,78%	-1,00	0,16156	Não Significante
16/10/1997	-5	12.578	-1,99%	-2,26%	-2,89	0,00308	Significante
17/10/1997	-4	12.488	-0,72%	-1,00%	-1,28	0,10451	Não Significante
20/10/1997	-3	12.704	1,72%	1,44%	1,84	0,03664	Significante
21/10/1997	-2	13.016	2,43%	2,15%	2,75	0,00450	Significante
22/10/1997	-1	12.956	-0,46%	-0,74%	-0,95	0,17465	Não Significante
23/10/1997	0	11.899	-8,50%	-8,78%	-11,23	0,00000	Significante
24/10/1997	1	11.545	-3,02%	-3,30%	-4,22	0,00007	Significante
27/10/1997	2	9.817	-16,22%	-16,50%	-21,09	0,00000	Significante
28/10/1997	3	10.447	6,22%	5,95%	7,60	0,00000	Significante
29/10/1997	4	9.818	-6,21%	-6,49%	-8,30	0,00000	Significante
30/10/1997	5	8.855	-10,33%	-10,61%	-13,56	0,00000	Significante
31/10/1997	6	8.986	1,48%	1,20%	1,53	0,06678	Não Significante
03/11/1997	7	9.858	9,26%	8,98%	11,48	0,00000	Significante
04/11/1997	8	10.254	3,94%	3,66%	4,68	0,00002	Significante
05/11/1997	9	9.988	-2,63%	-2,90%	-3,71	0,00031	Significante
06/11/1997	10	9.435	-5,70%	-5,98%	-7,65	0,00000	Significante
07/11/1997	11	8.833	-6,59%	-6,87%	-8,78	0,00000	Significante
10/11/1997	12	9.006	1,94%	1,67%	2,13	0,01961	Significante
11/11/1997	13	8.711	-3,33%	-3,61%	-4,62	0,00002	Significante
12/11/1997	14	7.822	-10,76%	-11,04%	-14,11	0,00000	Significante
13/11/1997	15	8.072	3,15%	2,87%	3,67	0,00036	Significante
14/11/1997	16	8.732	7,86%	7,58%	9,69	0,00000	Significante
17/11/1997	17	9.083	3,95%	3,67%	4,69	0,00002	Significante
18/11/1997	18	9.028	-0,61%	-0,89%	-1,14	0,13062	Não Significante
19/11/1997	19	9.332	3,32%	3,04%	3,89	0,00019	Significante
20/11/1997	20	9.189	-1,55%	-1,83%	-2,34	0,01224	Significante
DESVIO PADRÃO			4,95%				

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE D – Retornos diários acumulados e testes da crise financeira asiática

Crise financeira asiática (1997)					
DATA	Retornos Anormais Acumulados (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
25/09/1997	-20	-1,13%	-0,38	0,35290	Não Significante
26/09/1997	-19	-0,11%	-0,04	0,48564	Não Significante
29/09/1997	-18	0,31%	0,10	0,45887	Não Significante
30/09/1997	-17	1,60%	0,54	0,29760	Não Significante
01/10/1997	-16	4,46%	1,50	0,07121	Não Significante
02/10/1997	-15	6,00%	2,01	0,02544	Significante
03/10/1997	-14	6,88%	2,31	0,01311	Significante
06/10/1997	-13	7,77%	2,61	0,00638	Significante
07/10/1997	-12	5,84%	1,96	0,02843	Significante
08/10/1997	-11	5,18%	1,74	0,04492	Significante
09/10/1997	-10	6,90%	2,32	0,01284	Significante
10/10/1997	-9	7,05%	2,37	0,01146	Significante
13/10/1997	-8	6,46%	2,17	0,01814	Significante
14/10/1997	-7	7,72%	2,59	0,00662	Significante
15/10/1997	-6	6,94%	2,33	0,01247	Significante
16/10/1997	-5	4,68%	1,57	0,06210	Não Significante
17/10/1997	-4	3,68%	1,24	0,11198	Não Significante
20/10/1997	-3	5,12%	1,72	0,04675	Significante
21/10/1997	-2	7,27%	2,44	0,00963	Significante
22/10/1997	-1	6,53%	2,19	0,01719	Significante
23/10/1997	0	-2,26%	-0,76	0,22671	Não Significante
24/10/1997	1	-5,55%	-1,86	0,03484	Significante
27/10/1997	2	-22,05%	-7,40	0,00000	Significante
28/10/1997	3	-16,10%	-5,40	0,00000	Significante
29/10/1997	4	-22,59%	-7,58	0,00000	Significante
30/10/1997	5	-33,19%	-11,14	0,00000	Significante
31/10/1997	6	-32,00%	-10,74	0,00000	Significante
03/11/1997	7	-23,02%	-7,72	0,00000	Significante
04/11/1997	8	-19,35%	-6,50	0,00000	Significante
05/11/1997	9	-22,26%	-7,47	0,00000	Significante
06/11/1997	10	-28,24%	-9,48	0,00000	Significante
07/11/1997	11	-35,11%	-11,78	0,00000	Significante
10/11/1997	12	-33,44%	-11,22	0,00000	Significante
11/11/1997	13	-37,05%	-12,44	0,00000	Significante
12/11/1997	14	-48,09%	-16,14	0,00000	Significante
13/11/1997	15	-45,22%	-15,18	0,00000	Significante
14/11/1997	16	-37,64%	-12,63	0,00000	Significante
17/11/1997	17	-33,97%	-11,40	0,00000	Significante
18/11/1997	18	-34,86%	-11,70	0,00000	Significante
19/11/1997	19	-31,82%	-10,68	0,00000	Significante
20/11/1997	20	-33,65%	-11,30	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO		18,84%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE E – Retornos diários e testes da moratória russa

Moratória russa (1998)							
DATA	Índice de ações	Log Retorno (%)	Retornos Anormais (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
20/07/1998	-20	11.041	-0,14%	-0,42%	-0,47	0,32021	Não Significante
21/07/1998	-19	10.923	-1,08%	-1,36%	-1,52	0,06838	Não Significante
22/07/1998	-18	10.912	-0,10%	-0,37%	-0,42	0,33930	Não Significante
23/07/1998	-17	10.640	-2,53%	-2,81%	-3,14	0,00157	Significante
24/07/1998	-16	10.575	-0,62%	-0,89%	-1,00	0,16175	Não Significante
27/07/1998	-15	10.564	-0,10%	-0,38%	-0,42	0,33699	Não Significante
28/07/1998	-14	10.318	-2,35%	-2,63%	-2,95	0,00268	Significante
29/07/1998	-13	10.542	2,15%	1,87%	2,09	0,02129	Significante
30/07/1998	-12	10.939	3,69%	3,42%	3,83	0,00022	Significante
31/07/1998	-11	10.707	-2,14%	-2,42%	-2,71	0,00491	Significante
03/08/1998	-10	10.413	-2,79%	-3,06%	-3,43	0,00070	Significante
04/08/1998	-9	9.860	-5,46%	-5,74%	-6,43	0,00000	Significante
05/08/1998	-8	9.828	-0,32%	-0,60%	-0,67	0,25375	Não Significante
06/08/1998	-7	9.690	-1,42%	-1,69%	-1,90	0,03261	Significante
07/08/1998	-6	9.319	-3,90%	-4,18%	-4,68	0,00002	Significante
10/08/1998	-5	9.182	-1,49%	-1,76%	-1,98	0,02759	Significante
11/08/1998	-4	8.802	-4,23%	-4,51%	-5,05	0,00001	Significante
12/08/1998	-3	8.417	-4,46%	-4,74%	-5,31	0,00000	Significante
13/08/1998	-2	8.711	3,43%	3,15%	3,53	0,00054	Significante
14/08/1998	-1	8.744	0,38%	0,10%	0,11	0,45534	Não Significante
17/08/1998	0	8.610	-1,55%	-1,82%	-2,04	0,02389	Significante
18/08/1998	1	8.643	0,38%	0,11%	0,12	0,45324	Não Significante
19/08/1998	2	8.542	-1,18%	-1,45%	-1,63	0,05562	Não Significante
20/08/1998	3	7.992	-6,65%	-6,93%	-7,76	0,00000	Significante
21/08/1998	4	7.764	-2,89%	-3,17%	-3,55	0,00050	Significante
24/08/1998	5	7.655	-1,41%	-1,68%	-1,89	0,03323	Significante
25/08/1998	6	7.648	-0,09%	-0,37%	-0,41	0,34093	Não Significante
26/08/1998	7	7.348	-4,01%	-4,29%	-4,80	0,00001	Significante
27/08/1998	8	6.617	-10,48%	-10,76%	-12,05	0,00000	Significante
28/08/1998	9	6.746	1,94%	1,66%	1,86	0,03504	Significante
31/08/1998	10	6.472	-4,15%	-4,43%	-4,96	0,00001	Significante
01/09/1998	11	6.917	6,65%	6,37%	7,14	0,00000	Significante
02/09/1998	12	6.805	-1,64%	-1,92%	-2,15	0,01896	Significante
03/09/1998	13	6.219	-9,01%	-9,28%	-10,40	0,00000	Significante
04/09/1998	14	5.837	-6,33%	-6,60%	-7,40	0,00000	Significante
08/09/1998	15	5.818	-0,33%	-0,61%	-0,69	0,24844	Não Significante
09/09/1998	16	5.655	-2,83%	-3,11%	-3,48	0,00061	Significante
10/09/1998	17	4.761	-17,23%	-17,50%	-19,61	0,00000	Significante
11/09/1998	18	5.398	12,57%	12,29%	13,77	0,00000	Significante
14/09/1998	19	5.819	7,50%	7,22%	8,09	0,00000	Significante
15/09/1998	20	6.905	17,12%	16,85%	18,87	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO				5,65%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE F – Retornos diários acumulados e testes da moratória russa

Moratória russa (1998)					
DATA	Retornos Anormais Acumulados (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
20/07/1998	-20	-0,14%	-0,03	0,48660	Não Significante
21/07/1998	-19	-1,50%	-0,35	0,36241	Não Significante
22/07/1998	-18	-1,87%	-0,44	0,33020	Não Significante
23/07/1998	-17	-4,68%	-1,11	0,13754	Não Significante
24/07/1998	-16	-5,57%	-1,32	0,09755	Não Significante
27/07/1998	-15	-5,95%	-1,41	0,08354	Não Significante
28/07/1998	-14	-8,58%	-2,03	0,02456	Significante
29/07/1998	-13	-6,71%	-1,59	0,06021	Não Significante
30/07/1998	-12	-3,29%	-0,78	0,22048	Não Significante
31/07/1998	-11	-5,71%	-1,35	0,09214	Não Significante
03/08/1998	-10	-8,77%	-2,08	0,02219	Significante
04/08/1998	-9	-14,51%	-3,43	0,00070	Significante
05/08/1998	-8	-15,11%	-3,57	0,00047	Significante
06/08/1998	-7	-16,80%	-3,98	0,00014	Significante
07/08/1998	-6	-20,98%	-4,96	0,00001	Significante
10/08/1998	-5	-22,74%	-5,38	0,00000	Significante
11/08/1998	-4	-27,25%	-6,45	0,00000	Significante
12/08/1998	-3	-31,99%	-7,57	0,00000	Significante
13/08/1998	-2	-28,84%	-6,82	0,00000	Significante
14/08/1998	-1	-28,74%	-6,80	0,00000	Significante
17/08/1998	0	-30,56%	-7,23	0,00000	Significante
18/08/1998	1	-30,46%	-7,21	0,00000	Significante
19/08/1998	2	-31,91%	-7,55	0,00000	Significante
20/08/1998	3	-38,84%	-9,19	0,00000	Significante
21/08/1998	4	-42,01%	-9,94	0,00000	Significante
24/08/1998	5	-43,70%	-10,34	0,00000	Significante
25/08/1998	6	-44,07%	-10,43	0,00000	Significante
26/08/1998	7	-48,35%	-11,44	0,00000	Significante
27/08/1998	8	-59,11%	-13,99	0,00000	Significante
28/08/1998	9	-57,45%	-13,59	0,00000	Significante
31/08/1998	10	-61,87%	-14,64	0,00000	Significante
01/09/1998	11	-55,50%	-13,13	0,00000	Significante
02/09/1998	12	-57,42%	-13,58	0,00000	Significante
03/09/1998	13	-66,70%	-15,78	0,00000	Significante
04/09/1998	14	-73,31%	-17,34	0,00000	Significante
08/09/1998	15	-73,92%	-17,49	0,00000	Significante
09/09/1998	16	-77,03%	-18,22	0,00000	Significante
10/09/1998	17	-94,53%	-22,36	0,00000	Significante
11/09/1998	18	-82,24%	-19,46	0,00000	Significante
14/09/1998	19	-75,01%	-17,75	0,00000	Significante
15/09/1998	20	-58,17%	-13,76	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO		26,73%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE G – Retornos diários e testes da crise econômica de 2007-2008

Crise econômica de 2007-2008							
DATA	Índice de ações	Log Retorno (%)	Retornos Anormais (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
18/08/2008	-20	53.327	-1,71%	-1,96%	-2,68	0,00539	Significante
19/08/2008	-19	53.639	0,58%	0,33%	0,45	0,32814	Não Significante
20/08/2008	-18	55.377	3,19%	2,93%	4,00	0,00013	Significante
21/08/2008	-17	55.935	1,00%	0,75%	1,02	0,15720	Não Significante
22/08/2008	-16	55.850	-0,15%	-0,41%	-0,55	0,29124	Não Significante
25/08/2008	-15	54.477	-2,49%	-2,74%	-3,74	0,00029	Significante
26/08/2008	-14	54.359	-0,22%	-0,47%	-0,65	0,26129	Não Significante
27/08/2008	-13	55.519	2,11%	1,86%	2,53	0,00765	Significante
28/08/2008	-12	56.382	1,54%	1,29%	1,76	0,04334	Significante
29/08/2008	-11	55.680	-1,25%	-1,51%	-2,06	0,02314	Significante
01/09/2008	-10	55.162	-0,94%	-1,19%	-1,62	0,05616	Não Significante
02/09/2008	-9	54.404	-1,38%	-1,64%	-2,23	0,01554	Significante
03/09/2008	-8	53.527	-1,63%	-1,88%	-2,57	0,00707	Significante
04/09/2008	-7	51.409	-4,04%	-4,29%	-5,86	0,00000	Significante
05/09/2008	-6	51.940	1,03%	0,77%	1,05	0,14906	Não Significante
08/09/2008	-5	50.718	-2,38%	-2,64%	-3,59	0,00044	Significante
09/09/2008	-4	48.435	-4,61%	-4,86%	-6,63	0,00000	Significante
10/09/2008	-3	49.633	2,44%	2,19%	2,99	0,00241	Significante
11/09/2008	-2	51.270	3,25%	2,99%	4,08	0,00010	Significante
12/09/2008	-1	52.393	2,17%	1,91%	2,61	0,00639	Significante
15/09/2008	0	48.416	-7,89%	-8,15%	-11,12	0,00000	Significante
16/09/2008	1	49.229	1,66%	1,41%	1,92	0,03082	Significante
17/09/2008	2	45.909	-6,98%	-7,24%	-9,87	0,00000	Significante
18/09/2008	3	48.423	5,33%	5,08%	6,93	0,00000	Significante
19/09/2008	4	53.055	9,14%	8,88%	12,12	0,00000	Significante
22/09/2008	5	51.541	-2,90%	-3,15%	-4,30	0,00005	Significante
23/09/2008	6	49.593	-3,85%	-4,11%	-5,60	0,00000	Significante
24/09/2008	7	49.843	0,50%	0,25%	0,34	0,36870	Não Significante
25/09/2008	8	51.828	3,91%	3,65%	4,98	0,00001	Significante
26/09/2008	9	50.783	-2,04%	-2,29%	-3,13	0,00164	Significante
29/09/2008	10	46.028	-9,83%	-10,09%	-13,76	0,00000	Significante
30/09/2008	11	49.541	7,36%	7,10%	9,69	0,00000	Significante
01/10/2008	12	49.799	0,52%	0,26%	0,36	0,36071	Não Significante
02/10/2008	13	46.145	-7,62%	-7,87%	-10,74	0,00000	Significante
03/10/2008	14	44.517	-3,59%	-3,85%	-5,25	0,00000	Significante
06/10/2008	15	42.101	-5,58%	-5,84%	-7,96	0,00000	Significante
07/10/2008	16	40.140	-4,77%	-5,02%	-6,85	0,00000	Significante
08/10/2008	17	38.594	-3,93%	-4,18%	-5,71	0,00000	Significante
09/10/2008	18	37.080	-4,00%	-4,25%	-5,80	0,00000	Significante
10/10/2008	19	35.610	-4,05%	-4,30%	-5,87	0,00000	Significante
13/10/2008	20	40.829	13,68%	13,42%	18,31	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO			4,64%				

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE H – Retornos diários acumulados e testes da crise econômica de 2007-2008

Crise econômica de 2007-2008					
DATA	Retornos Anormais Acumulados (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
18/08/2008	-20	-1,96%	-0,86	0,19675	Não Significante
19/08/2008	-19	-1,63%	-0,72	0,23846	Não Significante
20/08/2008	-18	1,30%	0,57	0,28493	Não Significante
21/08/2008	-17	2,05%	0,90	0,18635	Não Significante
22/08/2008	-16	1,64%	0,72	0,23701	Não Significante
25/08/2008	-15	-1,10%	-0,48	0,31542	Não Significante
26/08/2008	-14	-1,57%	-0,69	0,24639	Não Significante
27/08/2008	-13	0,28%	0,12	0,45062	Não Significante
28/08/2008	-12	1,57%	0,69	0,24670	Não Significante
29/08/2008	-11	0,06%	0,03	0,48887	Não Significante
01/09/2008	-10	-1,13%	-0,50	0,31149	Não Significante
02/09/2008	-9	-2,76%	-1,22	0,11554	Não Significante
03/09/2008	-8	-4,65%	-2,04	0,02381	Significante
04/09/2008	-7	-8,94%	-3,93	0,00016	Significante
05/09/2008	-6	-8,17%	-3,59	0,00044	Significante
08/09/2008	-5	-10,80%	-4,75	0,00001	Significante
09/09/2008	-4	-15,66%	-6,89	0,00000	Significante
10/09/2008	-3	-13,47%	-5,93	0,00000	Significante
11/09/2008	-2	-10,48%	-4,61	0,00002	Significante
12/09/2008	-1	-8,57%	-3,77	0,00026	Significante
15/09/2008	0	-16,72%	-7,36	0,00000	Significante
16/09/2008	1	-15,31%	-6,74	0,00000	Significante
17/09/2008	2	-22,55%	-9,92	0,00000	Significante
18/09/2008	3	-17,47%	-7,69	0,00000	Significante
19/09/2008	4	-8,59%	-3,78	0,00026	Significante
22/09/2008	5	-11,74%	-5,17	0,00000	Significante
23/09/2008	6	-15,85%	-6,97	0,00000	Significante
24/09/2008	7	-15,60%	-6,86	0,00000	Significante
25/09/2008	8	-11,95%	-5,26	0,00000	Significante
26/09/2008	9	-14,24%	-6,27	0,00000	Significante
29/09/2008	10	-24,33%	-10,70	0,00000	Significante
30/09/2008	11	-17,23%	-7,58	0,00000	Significante
01/10/2008	12	-16,96%	-7,46	0,00000	Significante
02/10/2008	13	-24,84%	-10,93	0,00000	Significante
03/10/2008	14	-28,69%	-12,62	0,00000	Significante
06/10/2008	15	-34,52%	-15,19	0,00000	Significante
07/10/2008	16	-39,55%	-17,40	0,00000	Significante
08/10/2008	17	-43,73%	-19,24	0,00000	Significante
09/10/2008	18	-47,98%	-21,11	0,00000	Significante
10/10/2008	19	-52,29%	-23,00	0,00000	Significante
13/10/2008	20	-38,86%	-17,10	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO		14,38%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE I – Retornos diários e testes da crise zona euro

Crise da Zona Euro (2010)							
DATA	Índice de ações	Log Retorno (%)	Retornos Anormais (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
01/04/2010	-20	71.136	1,08%	0,91%	3,37	0,00084	Significante
05/04/2010	-19	71.290	0,22%	0,05%	0,18	0,42879	Não Significante
06/04/2010	-18	71.096	-0,27%	-0,44%	-1,62	0,05635	Não Significante
07/04/2010	-17	70.792	-0,43%	-0,60%	-2,20	0,01693	Significante
08/04/2010	-16	71.784	1,39%	1,22%	4,51	0,00003	Significante
09/04/2010	-15	71.417	-0,51%	-0,68%	-2,51	0,00817	Significante
12/04/2010	-14	70.614	-1,13%	-1,30%	-4,79	0,00001	Significante
13/04/2010	-13	70.792	0,25%	0,08%	0,31	0,37850	Não Significante
14/04/2010	-12	71.034	0,34%	0,17%	0,64	0,26239	Não Significante
15/04/2010	-11	70.524	-0,72%	-0,89%	-3,27	0,00110	Significante
16/04/2010	-10	69.421	-1,58%	-1,74%	-6,43	0,00000	Significante
19/04/2010	-9	69.097	-0,47%	-0,64%	-2,34	0,01212	Significante
20/04/2010	-8	69.318	0,32%	0,15%	0,56	0,28906	Não Significante
22/04/2010	-7	69.386	0,10%	-0,07%	-0,26	0,39990	Não Significante
23/04/2010	-6	69.509	0,18%	0,01%	0,04	0,48562	Não Significante
26/04/2010	-5	68.871	-0,92%	-1,09%	-4,02	0,00013	Significante
27/04/2010	-4	66.511	-3,49%	-3,65%	-13,48	0,00000	Significante
28/04/2010	-3	66.655	0,22%	0,05%	0,18	0,42877	Não Significante
29/04/2010	-2	67.978	1,97%	1,80%	6,63	0,00000	Significante
30/04/2010	-1	67.529	-0,66%	-0,83%	-3,06	0,00197	Significante
03/05/2010	0	67.119	-0,61%	-0,78%	-2,86	0,00333	Significante
04/05/2010	1	64.869	-3,41%	-3,58%	-13,19	0,00000	Significante
05/05/2010	2	64.914	0,07%	-0,10%	-0,36	0,35995	Não Significante
06/05/2010	3	63.414	-2,34%	-2,51%	-9,24	0,00000	Significante
07/05/2010	4	62.871	-0,86%	-1,03%	-3,79	0,00025	Significante
10/05/2010	5	65.453	4,02%	3,86%	14,23	0,00000	Significante
11/05/2010	6	64.424	-1,58%	-1,75%	-6,46	0,00000	Significante
12/05/2010	7	65.223	1,23%	1,07%	3,93	0,00016	Significante
13/05/2010	8	64.788	-0,67%	-0,84%	-3,08	0,00184	Significante
14/05/2010	9	63.412	-2,15%	-2,31%	-8,53	0,00000	Significante
17/05/2010	10	62.866	-0,86%	-1,03%	-3,81	0,00024	Significante
18/05/2010	11	60.841	-3,27%	-3,44%	-12,69	0,00000	Significante
19/05/2010	12	59.689	-1,91%	-2,08%	-7,67	0,00000	Significante
20/05/2010	13	58.192	-2,54%	-2,71%	-9,98	0,00000	Significante
21/05/2010	14	60.259	3,49%	3,32%	12,25	0,00000	Significante
24/05/2010	15	59.915	-0,57%	-0,74%	-2,73	0,00471	Significante
25/05/2010	16	59.184	-1,23%	-1,39%	-5,14	0,00000	Significante
26/05/2010	17	60.190	1,69%	1,52%	5,60	0,00000	Significante
27/05/2010	18	62.091	3,11%	2,94%	10,85	0,00000	Significante
28/05/2010	19	61.946	-0,23%	-0,40%	-1,48	0,07348	Não Significante
31/05/2010	20	63.046	1,76%	1,59%	5,87	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO				1,72%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE J – Retornos diários acumulados e testes da crise zona euro

Crise da Zona Euro (2010)					
DATA	Retornos Anormais Acumulados (%)	Teste T	P-Valor	Significância ($\alpha = 0,05$)	
01/04/2010	-20	0,91%	0,70	0,24358	Não Significante
05/04/2010	-19	0,96%	0,74	0,23213	Não Significante
06/04/2010	-18	0,52%	0,40	0,34511	Não Significante
07/04/2010	-17	-0,07%	-0,06	0,47791	Não Significante
08/04/2010	-16	1,15%	0,88	0,19106	Não Significante
09/04/2010	-15	0,47%	0,36	0,35961	Não Significante
12/04/2010	-14	-0,83%	-0,63	0,26484	Não Significante
13/04/2010	-13	-0,74%	-0,57	0,28620	Não Significante
14/04/2010	-12	-0,57%	-0,44	0,33271	Não Significante
15/04/2010	-11	-1,46%	-1,12	0,13533	Não Significante
16/04/2010	-10	-3,20%	-2,45	0,00927	Significante
19/04/2010	-9	-3,83%	-2,94	0,00270	Significante
20/04/2010	-8	-3,68%	-2,83	0,00366	Significante
22/04/2010	-7	-3,75%	-2,88	0,00319	Significante
23/04/2010	-6	-3,74%	-2,87	0,00325	Significante
26/04/2010	-5	-4,83%	-3,71	0,00032	Significante
27/04/2010	-4	-8,49%	-6,51	0,00000	Significante
28/04/2010	-3	-8,44%	-6,47	0,00000	Significante
29/04/2010	-2	-6,64%	-5,09	0,00000	Significante
30/04/2010	-1	-7,47%	-5,73	0,00000	Significante
03/05/2010	0	-8,24%	-6,33	0,00000	Significante
04/05/2010	1	-11,82%	-9,07	0,00000	Significante
05/05/2010	2	-11,92%	-9,15	0,00000	Significante
06/05/2010	3	-14,42%	-11,07	0,00000	Significante
07/05/2010	4	-15,45%	-11,86	0,00000	Significante
10/05/2010	5	-11,59%	-8,90	0,00000	Significante
11/05/2010	6	-13,35%	-10,24	0,00000	Significante
12/05/2010	7	-12,28%	-9,42	0,00000	Significante
13/05/2010	8	-13,12%	-10,07	0,00000	Significante
14/05/2010	9	-15,43%	-11,84	0,00000	Significante
17/05/2010	10	-16,46%	-12,63	0,00000	Significante
18/05/2010	11	-19,90%	-15,27	0,00000	Significante
19/05/2010	12	-21,98%	-16,87	0,00000	Significante
20/05/2010	13	-24,69%	-18,95	0,00000	Significante
21/05/2010	14	-21,37%	-16,40	0,00000	Significante
24/05/2010	15	-22,11%	-16,96	0,00000	Significante
25/05/2010	16	-23,50%	-18,03	0,00000	Significante
26/05/2010	17	-21,98%	-16,87	0,00000	Significante
27/05/2010	18	-19,04%	-14,61	0,00000	Significante
28/05/2010	19	-19,44%	-14,92	0,00000	Significante
31/05/2010	20	-17,85%	-13,70	0,00000	Significante
DESVIO PADRÃO		8,24%			

Fonte: Elaboração própria (2018).

APÊNDICE K – Retornos normais calculados

Retornos normais	
Crise econômica do México (1994)	1,69%
Crise financeira asiática (1997)	0,28%
Moratória russa (1998)	0,28%
Crise econômica de 2007-2008	0,25%
Crise da Zona Euro (2010)	0,17%

Fonte: Elaboração própria (2018).